

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
VICE-RECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

INCORPORACIÓN DE LA DISPERSIÓN AXIAL EN EL MODELO DE REACTOR
TRIFÁSICO DE LECHO FIJO PARA EL PROCESO DE HIDROTRATAMIENTO
DE DIESEL, DESARROLLADO EN LA UNEXPO. VR-BARQUISIMETO.

PROYECTO DE TRABAJO DE ASCENSO PARA OPTAR
A LA CATEGORÍA DE PROFESOR ASISTENTE

AUTOR: MSC. JUAN ANTONIO FREITEZ TORRES

08 de enero de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
VICE-RECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

INCORPORACIÓN DE LA DISPERSIÓN AXIAL EN EL MODELO DE REACTOR
TRIFÁSICO DE LECHO FIJO PARA EL PROCESO DE HIDROTRATAMIENTO
DE DIESEL, DESARROLLADO EN LA UNEXPO. VR-BARQUISIMETO.

AUTOR: MSC. JUAN ANTONIO FREITEZ TORRES

AÑO: 2011

RESUMEN

El presente estudio trata de un sistema de reacción múltiple en dos fases gaseosa y líquida, considerando el efecto de gas-líquido limitaciones de transferencia de masa en un reactor de Trickle Bed donde se realiza el hidrotratamiento catalítico de la reacción de gas de petróleo llevó a cabo. La hidrodesulfuración (HDS) e hidrogenación (HYD) de las reacciones de compuestos aromáticos en Ni-Mo y catalizadores Co-Mo se tienen en cuenta en el modelo. El modelo de reactor fue codificado como una operación unitaria *user added* en el simulador de Provisión del proceso (Simsci, 1997), en el lenguaje FORTRAN. Este modelo se utiliza para predecir la conversión de reactivos y la distribución del producto en función de la condición de entrada. Las ecuaciones diferenciales se resuelven por el programa LSODE. El simulador de procesos disposición constituye la base de datos de propiedades físicas y la termodinámica de los componentes a través de modelos adecuados de equilibrio líquido vapor.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
VICE-RECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

INCORPORACIÓN DE LA DISPERSIÓN AXIAL EN EL MODELO DE REACTOR
TRIFÁSICO DE LECHO FIJO PARA EL PROCESO DE HIDROTRATAMIENTO
DE DIESEL, DESARROLLADO EN LA UNEXPO. VR-BARQUISIMETO.

AUTOR: MSC. JUAN ANTONIO FREITEZ TORRES

AÑO: 2012

Trabajo de Ascenso aprobado en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL POLITECNICA "ANTONIO JOSE DE SUCRE", VICE-
RECTORADO DE BARQUISIMETO, por el siguiente Jurado Examinador, a los días,
del mes de, _____, de 2012.

INDICE GENERAL

INDICE GENERAL	2
LISTA DE CUADROS	3
LISTA DE GRAFICOS	4
RESUMEN	5
CAPITULO I	7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	7
DEFINICION E IMPORTANCIA DE ESTE TRABAJO	7
OBJETIVO GENERAL	8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
CAPITULO II: MARCO TEORICO	9
INTRODUCCIÓN	9
Proceso de Hidrotratamiento	10
Condiciones de alimentación	10
Características de los Productos	12
Sección de reacciones	12
Reactores Trickle Bed	15
Fluidodinámica	17
Régimen de flujo	17
Eficiencia de mojado	22
Transferencia de masa	23
Transferencia de Calor	24
Modelado Matemático del Reactor de Lecho Fijo (Trickle-Bed)	25
Modelo de reactor desarrollado por Verruschi	27
CAPÍTULO III	35
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	35
Tipo y diseño de la Investigación	35
Técnicas e Instrumentos de Recolección De Datos	35
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos	36
REFERENCES	48

LISTA DE CUADROS

Tabla N° 1. Características de alimentación de la unidad hidrodesulfuración de gasóleos HDAY-3 CRP-Amuay, Sistema de Hornos y reactores.	11
Tabla N° 2. (Continuación).	11
Tabla N° 3. Características de los productos de la unidad hidrodesulfuración de gasóleos HDAY-3 CRP-Amuay, Sistema de Hornos y reactores.	12
Tabla N° 5. Ecuaciones generalizadas de balance de masa y energía, axial en estado estacionario y con temperatura homogénea para las fases	26
Tabla N° 7. Datos del reactor y del catalizador	28
Tabla N° 8. Datos de entrada al reactor.	28
Tabla N° 9. Condiciones de Operación del Sistema	29
Tabla N° 10. Composiciones en peso de la corriente de entrada.	29
Tabla N° 11. Flujo másico del líquido y flujo volumétrico del gas.	29
Tabla N° 12. Valores de velocidades en planta comercial de la fase de gas y líquida para diferentes temperaturas y LHSV (m/h).	29
Tabla N° 13. Compuestos seleccionados correspondiente a cada familia de la mezcla de gasóleos.	30
Tabla N° 14. Propiedades de los compuestos seleccionados.	30
Tabla N° 15. Datos a la salida del reactor a las diferentes condiciones de operación para el catalizador CoMo.	31
Tabla N° 16. Datos a la salida del reactor a las diferentes condiciones de operación para el catalizador NiMo	31
Tabla N° 17. Parámetros cinéticos para catalizador CoMo	33
Tabla N° 18. Parámetros cinéticos para catalizador NiMo.	33

LISTA DE GRAFICOS

Figura N° 1. Hidrodesulfuradora de Gasoleos HDAY-3 CRP-Amuay, Sistema de Hornos y reactores (Mavo, 2001)	10
Figura N° 2. Mapa de tipo de flujo para varias mezclas líquido-gas (Tosun, 1984). ...	17
Figura N° 3. Etapas parciales en la transferencia de masa. (Korsten & Hoffmann, 1996)	23
Figura N° 4. Flujo escurrido en Lechos de Catalizadores (Gianetto & Specchia, 1992)	23

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DEFINICION E IMPORTANCIA DE ESTE TRABAJO

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA), y el protocolo de Kyoto, han establecido regulaciones que obligan a disminuir el contenido de azufre en el diesel desde 500 partes por millón (ppm) hasta 15 ppm para el año 2015. En vista que Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA) está ampliamente involucrada en el proceso de globalización mundial, estas regulaciones le plantean la necesidad de realizar modificaciones en los procesos de hidrodesulfuración actuales, entre los cuales se encuentra el proceso de hidrogenación o hidrotratamiento en reactores del tipo de lecho percolador (Reactores Trickle-Bed), para mejorar la calidad del diesel, y satisfacer la regulaciones, es decir, que es necesario mejorar el comportamiento de los reactores Trickle-Bed (Hernández, 2002).

Cualquier planteamiento de mejorar en el proceso de hidrotratamiento, se debe partir de un estudio del comportamiento de los reactores Trickle-Bed. Estudios reciente de estos han observado que el comportamiento de los reactores no solo se ve afectado por la cinética de reacción, la presión y la temperatura, sino también por la hidrodinámica del reactor, que son comúnmente descritos por medio de parámetros globales como la caída de presión, estancamiento del líquido (hold up), la dispersión de las fases gas y líquido, el mojado del catalizador, y la coeficientes transferencia masa y calor. Debido a la complejidad de la hidrodinámica de los reactores Trickle-Bed, no hay método sencillo para la extrapolación o escalamiento de estos parámetros de laboratorio a escala industrial. Sin embargo, en la mayoría de los casos el escalamiento o cambio de escala hacia un tamaño mayor se ha basado en una combinación de diferentes procedimientos, tales como: 1) grupos de constante adimensionales, 2) elaboración de modelos matemáticos, y 3) plantas pilotos. En general, no todas las agrupaciones de los parámetros en una constante adimensional presentan un comportamiento constantes y por otro lado, las plantas pilotos son costosa y requieren de tiempo para su construcción y experimentación. Así, el modelado matemático es una opción factible para diseñar y mejorar los reactores Trickle-Bed.

El presente trabajo tiene como finalidad mejorar la predicción del modelo matemático desarrollado por Verruschi (2009) para un proceso de hidrogenación de Deolefinas, el cual considera: (1) la reacción química ambas fases, (2) la transferencia de masa y calor, y (3) el mojado del catalizador, no incorporando en el modelo variables importantes en cualquier estudio del comportamiento de los reactores Trickle Bed, como son: (1) la caída de presión, (2) el estancamiento de líquido (hold up), y (3) la dispersión. Debido a la complejidad que implica incorporar todas las variables de estudio en este modelo, este trabajo solo incorporará la dispersión axial dejando para trabajos a futuros la dispersión radial y las diferentes opciones de modelado que se mencionaron.

La importancia de este trabajo radica esencialmente en el desarrollo de una herramienta que les permita a la industria petrolera nacional e internacional, plantear alternativas factibles para reducir el contenido de sustancias contaminantes en sus productos, reduciendo así su impacto y contaminación ambiental.

OBJETIVO GENERAL

Proponer la mejora del modelo del reactor trifásico de lecho fijo del proceso de hidrotratamiento de Diesel, mediante la incorporación de la dispersión axial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar el modelo de un reactor trifásico de lecho fijo del proceso de hidrotratamiento de diesel, en el cual se considere la reacción en las fases líquida y gaseosa.
- Definir la dispersión axial en el modelo de reactor trifásico de lecho fijo del proceso de hidrotratamiento de diesel, que considera la reacción en las fases líquida y gaseosa.
- Incorporar la dispersión axial al modelo de un reactor trifásico de lecho fijo del proceso de hidrotratamiento de diesel, que considera la reacción en las fases líquida y gaseosa.

CAPITULO II: MARCO TEORICO

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta algunas de las características del proceso seleccionado para su estudio.

Con legislaciones y restricciones internacionales que demanda a las empresas productoras de combustible fósil un producto cada vez más limpio que reduzca el impacto ambiental, al quemar el combustible, esto ha conllevado a búsqueda de mejores condiciones de operación en los esquemas actuales de proceso o plantear nuevos esquemas de proceso para la obtención de los combustibles limpios, como son llamados. Lo antes expuesto, ha contribuido a convertir al proceso de hidrotratamiento de diesel, en uno de los procesos más importantes en las refinerías, ya que a pesar que existen diferentes tecnologías para la remoción de sulfurados y aromáticos, la técnica más usada es el proceso donde se le agrega hidrógeno al combustible para la remoción (hidrotratamiento).

El hidrotratamiento de diesel se lleva a cabo en reactores del tipo de lecho percolador (Reactores Trickle-Bed) para reducir el contenido de azufre y compuestos aromáticos de los flujos de diesel para cumplir con las regulaciones ambientales estrictas. En estos reactores, el hidrógeno y el diesel fluyen en sentido co-corriente sobre un lecho fijo de catalizador. Como la mayoría de las reacciones de hidrogenación es exotérmica, por lo cual se hace necesario controlar la temperatura del reactor. Para lograr esto, se utilizan más de un lecho de catalizador con adición de hidrógeno reciclado entre lecho y lecho para el enfriamiento.

Según Song y Ma (2003), existen dos tendencias muy marcadas en la búsqueda de mejorar los procesos de hidrotratamiento, estas tendencias son: la mejora de la actividad del catalizador, a través de la formulación de nuevos catalizadores; adaptación de la reacción y de las condiciones del proceso; diseño de nuevas configuraciones de reactores y desarrollo de nuevos procesos.

En base a lo anteriormente expuesto, a continuación se indica algunos puntos a considerar del sistema en estudio.

PROCESO DE HIDROTRATAMIENTO

El Proceso de Hidrotratamiento (HDT), cumple la función de aplicar a ciertos cortes de proceso, la remoción catalítica en presencia de hidrógeno a condiciones de presión y temperatura específicas, de determinados compuestos considerados impurezas, debido a que pueden perjudicar la continuidad del proceso en próximas etapas o debido a las exigencias ambientales del mercado, del proceso general de refinación de petróleo crudo.

El proceso de HDT cumple varias funciones como lo son la desulfuración, desnitrógenación, desoxigenación, saturación de poliaromáticos y saturación de olefinas.

Figura N° 1. Hidrosulfuradora de Gasoleos HDAY-3 CRP-Amuay, Sistema de Hornos y reactores (Mavo, 2001)

CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN

En la Figura N° 1 se presenta la calidad de cada corriente de alimentación que entra a una unidad de hidrotratamiento en la industria de refinación.

Tabla N° 1. Características de alimentación de la unidad hidrodesulfuración de gasóleos HDAY-3 CRP-Amuay, Sistema de Hornos y reactores.

CORRIENTE	HKGO	HKN	EXTRACTO	HCGO
Rango de Corte Nominal °F	400/1000	140/500	750/1200	500/1120
Gravedad API	17.3	24.85	15.011	18.712
Gravedad Específica	0.951	0.905	0.9658	0.9420
Azufre, % Peso	2.90	1.53	2.60	2.33
Nitrógeno, ppmp	4100	150	---	3400
Concarbón, % Peso	0.75	0.0	2.2.	0.50
Níquel, ppmp	0.60	---	---	0.10
Vanadio, ppm	0.30	---	---	0.9
Índice Refracción @ 67°C	1.52	---	---	1.52
Pto. Escurrimiento.	---	---	---	---
DESTILACION % VOL	°F	°F	°F	°F
PIE	493	168	794	540
5%	592	205	853	615
10%	636	221	872	648
20%	680	236	901	689
30%	713	253	922	732
40%	740	270	946	773
50%	765	287	968	815
60%	792	309	987	839
70%	822	332	996	863
80%	855	354	1019	887
90%	904	376	1046	911
95%	926	402	1073	937
PFE	976	445	1137	982

Fuente:(Mavo, 2001)

Tabla N° 2. Continuación).

CORRIENTE	HCN	HCGO CARDON	VGO FRIO
Rango de Corte Nominal °F	140/380	600/1100	650/1050
Gravedad API	57.16	14.37	19.965
Gravedad Especifica	0.750	0.970	0.9342
Azufre, % Peso	0.61	2.94	1.962
Nitrógeno, ppmp	400	5657	1231
Concarbón, % Peso	0.0	0.80	0.225
Níquel, ppmp	---	---	0.058
Vanadio, ppm	---	---	0.530
Índice Refracción @ 67°C	---	---	1.499
Pto. Escurrimiento.	---	---	60
DESTILACION % VOL	°F	°F	°F
PIE	160	626	642

5%	192	652	661
10%	204	681	674
20%	218	717	694
30%	232	752	712
40%	245	791	731
50%	260	829	752
60%	273	871	775
70%	286	814	803
80%	299	961	838
90%	312	1007	887
95%	327	1033	934
PFE	356	1056	1025

Fuente: (Mavo, 2001)

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Tabla N° 3. Características de los productos de la unidad hidrodesulfuración de gasóleos HDAY-3 CRP-Amuay, Sistema de Hornos y reactores.

Producto	Nafta	DVGO
Rango de Corte Nominal, °F	C5/380	380/1050
Gravedad API	54.7	22.7
Gravedad Especifica	0.7600	0.9174
Azufre, ppmp	100	2872
Nitrógeno, ppmp	179	1716
Concarbón, % peso	--	0.26
Níquel, ppmp	--	0.10
Vanadio, ppmp	--	0.82
Nitrógeno Básico, ppmp	--	454
N° de Bromo, cg/g	< 1	4.4
Indice Refracción @ 67.°C	--	14.920
Punto de Anilina, °F	--	164

Fuente: (Mavo, 2001)

SECCIÓN DE REACCIONES.

Presentación de la sección de reacción de la Unidad de Hidrotratamiento de Diesel.

El principal objetivo de esta unidad es reducir los contenidos de azufre, nitrógeno y aromáticos en un orden que satisfagan las especificaciones de calidad que requiere el producto. El hidrógeno requerido para que ocurran las reacciones proviene de una corriente de gas rico en hidrógeno que se va alimentando y reponiendo. Tanto el hidrógeno como el diesel constituyen el alimento a los reactores.

Variables de Operación(Mavo, 2001).

En la sección de reacción, las principales variables que afectan la operación y la calidad de los productos en las reacciones de hidrodesulfuración son:

- **Velocidad espacial en los reactores**

La velocidad espacial puede ser definida como la cantidad de hidrocarburo (gasóleo y nafta) que hace contacto con el catalizador en un periodo de tiempo y se expresa por la siguiente fórmula:

$$\text{LHSV} = \frac{\text{Volumen de hidrocarburo por hora}}{\text{Volumen del catalizador}} \quad \text{Ec. 1}$$

Para obtener la velocidad espacial, se divide el flujo de gasóleos y nafta a los reactores en barriles/hora, entre el volumen el catalizador en el reactor, en pies cúbicos y se multiplica por un factor de acuerdo a la siguiente expresión:

$$\text{LHSV} = \frac{\text{Barriles por día} \times 0.234}{\text{Pies cúbicos de catalizador}} \quad \text{Ec. 2}$$

Según se disminuya la velocidad espacial, la hidrogenación aumenta. Considerando que el volumen de catalizador en los reactores es fijo, la velocidad espacial puede disminuir solamente reduciendo el flujo de alimentación.

- **Presión Parcial del Hidrógeno**

Se define como la porción de la presión aportada por el hidrógeno a la presión total del sistema. Es una función de la presión total del reactor, de la concentración de hidrógeno y de la relación hidrógeno / hidrocarburo. Se puede anticipar una mejora de las reacciones de desulfuración cuando la relación entre el hidrógeno de hidrocarburos aumenta.

- **Temperatura en los Reactores**

La variable más conveniente que puede ser usada para controlar el grado de desulfuración es la temperatura de entrada a los reactores. Las reacciones de hidrogenación aumentan rápidamente con el aumento de la temperatura, hasta aproximadamente 315 °C. Por encima de 315 °C, el grado de mejora de la hidrogenación es más lento con el aumento de la temperatura y el máximo de hidrogenación es obtenido a una temperatura de 371 °C, aproximadamente. Por encima de los 371 °C, el catalizador empieza a desactivarse rápidamente con el aumento de la temperatura. Es importante señalar que las reacciones de desulfuración e hidrogenación de los compuestos olefínicos y aromáticos presentes en la alimentación, son altamente exotérmicas.

- **Calidad de la Alimentación**

El contenido de azufre, nitrógeno, metales, oxígeno, carbón, cloruros orgánicos e inorgánicos, olefinas y aromáticos afectan directamente las condiciones de operación de la unidad, tiempo de corrida, vida del catalizador y en ocasiones pueden inclusive crear problemas operacionales. El porcentaje de desulfuración de diseño considerando en tiempo de corrida de 2 años corresponde a un 89%. El contenido de metales, oxígeno y carbón de la alimentación afectan directamente el tiempo de vida del catalizador e influyen en el taponamiento prematuro de los lechos de los reactores por deposición en el lecho superior.

El contenido de olefinas y aromáticos presentes en la alimentación craqueada provenientes de las unidades de coquización y desintegración catalítica, aumentan significativamente el diferencial de temperatura de los reactores por lo exotérmico de las reacciones de saturación. Asimismo, aumentan considerablemente el consumo de hidrógeno por barril de alimentación y pueden ser precursores de formación de gomas y taponamiento prematuro en los reactores, si no se mantiene la presión parcial de hidrógeno requerida.

Por último, un alto contenido de cloruros orgánicos e inorgánicos en la alimentación, promueve la formación de sales amoniacales estables por debajo de 290 °C, ocasionando taponamiento del Sistema de Alta Presión que se refleja en un aumento del diferencial de presión en el sistema y una reducción considerable en la eficiencia térmica de los intercambiadores.

- **Tipo de Catalizador**

La selectividad de las reacciones de hidrogenación puede controlarse realizando una selección cuidadosa del tipo del catalizador a ser utilizado en la unidad, dependiendo del objetivo principal del proceso. Los catalizadores de Cobalto-Molibdeno (CoMo), se emplean principalmente para la hidrogenación de los enlaces de carbono-azufre (Desulfuración). Los catalizadores de Níquel son usados normalmente para la saturación de un doble enlace entre dos átomos de carbono, mientras que los cromitos de cobre son selectivos para la hidrogenación de un doble enlace de carbono-oxígeno.

Reacciones químicas

El proceso convencional de hidrotratamiento de diesel se realiza sobre catalizadores de CoMo/Al₂O₃ y NiMo/Al₂O₃ sulfurado. Su comportamiento en términos de nivel de desulfuración, actividad y selectividad dependen de la propiedad del catalizador específico usado (concentración de las especies activas, propiedades del soporte y ruta de síntesis), las condiciones de reacción (protocolo de sulfuración, temperatura, presión parcial de hidrógeno y de H₂S), naturaleza y concentración de los compuestos de sulfurados presentes en la corriente de alimentación y del diseño del reactor y del proceso (Babich & Moulijn, 2003).

Partiendo de los dos catalizadores más utilizados en el proceso de hidrodesulfuración, se plantean dos posibles vías para la remoción de sulfurados. En el trabajo publicado

por Knudsen et al., (1999), se explica que la primera vía es por extracción directa o también conocida como hidrogenólisis, el cual consiste en la extracción directa del átomo de sulfurados desde la molécula. Y la segunda, es la prehidrogenación o hidrogenación de un anillo aromático seguido de la extracción del átomo de sulfurados, como se muestra a continuación:

Vía hidrogenólisis (Co-Mo):

Vía hidrogenación (Ni-Mo):

REACTORES TRICKLE BED

Es conocido que los reactores Trickle Bed son ampliamente utilizados para las reacciones catalizadas heterogéneas entre reactantes en fase gaseosa y líquidos, como la hidrogenación, oxidación u oxidación parcial, la desintoxicación de aguas residuales, etc. En estos reactores, las fases gaseosa y líquida fluyen en sentido co-corriente filtrándose a través de un lecho fijo de partículas del catalizador. En general, las tres fases en los reactores de lecho fijo pueden operar a regímenes hidrodinámicamente diferentes cuyos límites dependen de velocidad superficial del gas y del líquido, lecho de catalizador y las propiedades del fluido. En flujo continuo de gas y líquido bajo las condiciones de caudal existe el régimen de flujo por goteo (trickle), eso significa que la velocidad de flujo de gas y líquido es baja, tal que, la fase gas es continua y el líquido forma una capa delgada sobre el catalizador. Al aumentar la velocidad de gas o líquido, el flujo empieza a cambiar, se forman pulsaciones (zonas de fase continuas de líquido seguidas de zonas de gas). A mayores flujos se extienden zonas que ocupan la totalidad del diámetro del reactor en pequeñas columnas (se ha determinado que las pulsaciones tiene flujos de 2-6 segundos). A flujos de gas bajos y líquidos altos se forma una fase continua de líquido y pequeñas burbujas de gas, este régimen es conocido como Flujo pulsado. Si flujos de gas es alto y del líquido bajo, de tal modo que el líquido es arrancado del sólido y forma pequeñas gotas de líquido, se dice entonces que se alcanzado el régimen spray (Saroja & Nigam, 1996). Siendo en particular los regímenes de flujo trickle y pulso los de interés industrial.

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} + v_z \frac{\partial C_A}{\partial z} + v_r \frac{\partial C_A}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial z} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial r} \right) + \gamma_A \quad \text{Ec. 3}$$

Debido la importancia de los reactores Trickle Bed en el tratamiento de los hidrocarburos, se han desarrollado múltiples modelos matemáticos con el objetivo de predecir su comportamiento y poder llevar a cabo mejoras en el proceso. Los modelos de reactores pueden ser categorizados en heterogéneos que son que consideran de forma aislada las ecuaciones de conservación para el fluido y para el catalizador denominado modelos de reactores heterogéneos y los pseudo homogéneos los cuales son una simplificación del anterior, ya que no considera explícitamente la ecuación de

conservación referidas al catalizador. Siendo el modelado unidimensional pseudo homogéneo el que se usa en la mayoría de los estudios actualmente, (Froment, Bischoff, & Wilde, 2010).

Sin embargo, modelado del reactor Trickle Bed es complejo debido a la naturaleza del sistema, el cual están constituidos por dos fases fluidas y un catalizador sólido, que esconde los efectos que tienen lugar en el interior del lecho del catalizador, y evitan que la observación directa de las relaciones potencialmente explícitas que tienen lugar entre ellos. Por lo tanto el rendimiento de reactores Trickle Bed puede ser afectada por muchos factores, por un lado, por la transferencia de masa de la interfase, difusión intrapartícula, la dispersión axial, mojado catalizador incompleta y por otro lado por los diferentes pasos de transferencia de calor.

Características de los reactores trifásicos de lecho fijo deflujo en co-corriente o trickle bed

El término trickled bed se refiere a un reactor en el cual la fase líquida y gaseosa fluye simultáneamente en forma descendente a lo largo del lecho fijo de partículas del catalizador donde ocurre la reacción.

Los reactores trickled bed han sido utilizados moderadamente en los procesos químicos, pero en la mayoría de las publicaciones sobre sus aplicaciones industriales aborda sobre el tratamiento con hidrógeno de fracciones de petróleo, en particular, hidrodesulfuración o hidrocrackeo de cortes pesados o residuales, además de hidrotreatmento de aceites lubricantes.

En los reactores trickled bed el lecho de catalizador es fijo por lo que es común encontrar modelos en el que se considera que el comportamiento del flujo del reactor trickled bed es muy similar al del flujo pistón siendo la relación líquido-sólido presente es mucho menor. Por otro lado, si los efectos de calor son significativos, estos pueden ser controlados por recirculación de la corriente de producto líquido, aunque esto puede no ser práctico si el producto no es relativamente estable bajo las condiciones de reacción o si es deseado un alto porcentaje de conversión, debido a que el comportamiento del sistema se aproximaría al de un reactor mezcla completa. El uso más común de procesamiento en reactores trickled bed son las reacciones de hidrogenación, por lo que la mayoría de las discusiones se refieren a este tipo de reacciones, donde el hidrógeno se encuentra en fase gaseosa y el resto de los reactantes pueden estar todos en la fase líquida o distribuida en ambas fases (líquida y gaseosa). En pocas ocasiones, tales como la versión del proceso de Fischer-Tropsch, el líquido es inerte y sirve como un medio de transferencia de calor, la reacción ocurre entre los reactantes en solución y el catalizador.

De las variables a estudiar en este tipo de reactores tenemos todas las que incluye la fluidodinámica, las cuales son: el régimen de flujo, la caída de presión, la cantidad de

líquido acumulado, los coeficientes de transferencia de masa de la interfase gas y líquido y el mojado del catalizador. A continuación se dará una breve descripción de la importancia de cada una de ellas.

FLUIDODINÁMICA

La investigación de la fluidodinámica es básica en los reactores trickled bed para evaluar el comportamiento del reactor, su forma óptima, las interacciones físicas y químicas y los requerimientos energéticos. El primer objetivo del diseñador es evaluar los requerimientos de velocidades de flujo de gas y de líquido y estimar el área y la altura del reactor.

Varios parámetros necesitan ser tomados en cuenta al momento de estudiar la fluido dinámica del reactor: las características físicas del gas y el líquido, el tamaño y la porosidad de la partícula de catalizador, la relación entre el diámetro de la columna y el tamaño de la partícula del catalizador, para poder cumplir las condiciones requeridas para lograr el régimen de flujo y la retención de líquido.

RÉGIMEN DE FLUJO

De los trabajos publicados por Satterfield (1975), Ng y Chu (1987), Saroha y Nigam (1996), Dudukovick et al (1999), Biardi y Balde (1999), explican que para lograr el régimen de flujo que se requiere en un reactor trickle bed, las velocidades de flujo de gas y de líquido deben ser lo suficientemente bajas, de manera que el líquido se escurra sobre el empaque de catalizador en forma de una fina capa de líquido laminar o en forma de riachuelos, y el flujo de gas se encuentra de manera continua a través de los espacios vacíos en el lecho. Este régimen se conoce como región continua de gas, flujo homogéneo o flujo tipo escurrimiento. En la medida que las velocidades del gas y del líquido varían, se pueden encontrar otros modelos de régimen: flujo tipo pulsante, flujo tipo rocío, flujo tipo burbuja y flujo tipo burbuja dispersa.

Figura N° 2. Diagrama de régimen de flujo(Charpentier, 1976).

A pesar de los diferentes regímenes de flujos encontrados en los reactores trickle bed, hay un consenso para clasificarlos en dos grupos regímenes, que son: régimen de baja interacción (LIR, por sus siglas en inglés, entre los que se encuentra el régimen de flujo tipo escurridizo) y el régimen de alta interacción (HIR, por sus siglas en inglés, entre los que se encuentra los regímenes: tipo pulso, tipo rocío y tipo burbuja). El LIR es observado a velocidades de flujo de gas y líquido bajas y se caracteriza por una actividad interfacial gas – líquido débil y un flujo de líquido impulsado por gravedad. La interacción gas – líquido, en un régimen de flujo tipo escurridizo debería incrementarse a velocidades de gas altas y velocidades de líquido bajas y a altas presiones. El HIR se caracteriza por una actividad interfacial gas – líquido no continua, debido a una velocidad de flujo de moderada a alta de uno o de los dos fluidos. Como resultado, se alcanzan varios modelos de flujo, dependiendo de la relación de retención de gas – líquido y la tendencia del líquido a hacer espuma. Velocidades de flujo de gas baja y una velocidad de flujo de líquido lo suficientemente alta, se obtiene un tipo de régimen de flujo tipo burbuja, donde la fase líquida es continua la cual contiene el gas en pequeñas burbujas esféricas. A una velocidad de flujo de gas media y con una velocidad de flujo de líquida alta, la fase líquida permanece continua pero las burbujas de gas se unen y el gas fluye de forma de una gran burbuja. Este régimen de flujo se refiere al flujo de burbuja dispersa. El régimen de flujo tipo pulso, se puede obtener tanto de un flujo escurridizo de gas continuo o desde el régimen de flujo tipo burbuja donde las burbujas se unen. Este régimen se observa para velocidades de flujo líquidas moderadas y velocidades de flujo de gas de moderada a alta. El régimen tipo rocío se observa cuyo las velocidades de flujo de gas son muy altas llegando el gas a ser la fase continua y el líquido se encuentra en forma de gotas.

Con el objetivo de diseñar apropiadamente un reactor trickle bed basado en datos de laboratorio, es importante predecir el régimen de flujo en el cual el reactor va a operar dadas unas condiciones de operación. También es importante determinar el efecto de la presión en el régimen de flujo, en el momento del escalamiento.

Retención de líquido (Holdup)

La retención de líquido es una medida, aunque aproximada e incompleta, de la efectividad de contacto entre el líquido y el catalizador sólido. Está definido como el volumen de líquido por unidad de volumen de reactor. Según, Ng y Chu (1987), Saroha y Nigam(1996), la retención de líquido se debe diferenciar de lo que es la saturación de líquido, ya que éste es el volumen de líquido por unidad de volumen vacío de reactor. La retención de líquido es directamente proporcional a la saturación de líquido y porosidad del lecho catalítico. La retención de líquido normalmente es expresado como un volumen de lecho fraccional, tal como se muestra en la siguiente correlación (Lange, Schubert, Dietrich, & Grünewald, 2004):

$$\varepsilon_L = 0.16 \cdot (1 - \varepsilon_S) \cdot \left(\frac{d_R}{d_p}\right)^{0.33} \cdot Re_L^{0.14} \quad \text{Ec. 4}$$

La retención de líquido juega un papel muy importante en la hidrodinámica y en la transferencia de masa y calor de los reactores trickled bed. Para reacciones altamente

exotérmicas, el conocimiento de la retención de líquido es esencial para evitar puntos o zonas calientes y para prevenir que el reactor llegue a estar fuera de control. También afecta la eficiencia de mojado del catalizador, la cual a su vez afecta la selectividad de la reacción dependiendo de si la reacción tiene lugar sobre el área mojada solamente, o sobre las áreas seca y mojada del catalizador.

En la literatura, la retención de líquido está dividida en dos partes: interna, y externa. En la retención de líquido externa se encuentran dos comportamientos: estático o residual y dinámico. La retención de líquido interna se refiere al líquido retenido en las partículas de catalizador por acción de la capilaridad. La retención de líquido estático esta dado por la fracción de líquido que permanece en el lecho después que este ha sido mojado completamente y drenado, y depende de las propiedades físicas del líquido y, de la forma, tamaño y capacidad de mojado de las partículas. La retención de líquido dinámica, es la fracción de líquido recolectado en el fondo de la columna cuyo líquido es drenado luego de haber sido cerrada súbitamente la alimentación, y se ve afectado por el flujo de gas y líquido, las propiedades físicas de los mismos y las características del empaque. La suma de la retención de líquido estática y dinámica da como resultado la retención de líquido externa.

Distribución del líquido

Un modelo de flujo no necesariamente es uniforme en el reactor trickled bed. Se ha determinado que el flujo tipo escurridizo puede coexistir con el flujo tipo pulso en los reactores de planta piloto (Ng & Chu, 1987). Si se estudia el reactor entre la etapa de transición de los dos tipos de flujo, nos encontramos que el flujo de gas fluye hacia abajo de la columna, por lo que su densidad disminuye a medida que la presión disminuye. Como la velocidad de flujo másica permanece constante, la velocidad del gas aumenta, causando el flujo tipo pulso en el fondo del reactor mientras se mantiene el flujo tipo escurridizo en el tope de la columna. Sin embargo, esta forma no uniforme no ocurre en todo el reactor sino en pequeñas regiones del mapa de flujo.

Adicionalmente, se ha encontrado que existen tres tipos de mala distribución de líquido en el régimen tipo escurridizo, que pueden afectar considerablemente al comportamiento del reactor. El primero se debe a un mal diseño del plato de distribución de líquido, el cual, puede que la entrada del líquido a la columna se realice por un solo lado de la misma, mojando en el tope solo una parte del lecho de catalizador y la otra permanece seca.

El segundo se debe a la manera de cómo se empaca el catalizador. Aunque la entrada del líquido sea uniforme, la mala distribución puede provenir por la forma, tamaño y orientación que pueden tener las partículas de catalizador al ser colocadas en el reactor y la cual provoca que el líquido descienda más fácilmente por unas vías y se formen canales de líquido en algunas zonas o lados de la columna.

El otro tipo de mala distribución de líquido es cuando ocurre el fenómeno de la vaporización en el reactor debido a reacciones altamente exotérmicas, lo que hace que algunas partículas permanezcan completamente mojadas y otras parcialmente mojadas.

Además de los tres casos anteriores, se ha observado también que aunque se diseñe un buen plato de distribución, la relación D/d_p tiene influencia en la distribución del líquido a lo largo de la columna. La tendencia de las fases fluidas es bajar a través de las paredes del reactor y a través de la fracción vacía del lecho más cercana a la pared, lo que hace que disminuya la conversión ya que el líquido fluye por las paredes del reactor y no por las partes catalíticas. La velocidad de flujo de líquido en exceso adyacente a la pared del reactor es definido como la fracción o flujo de pared. El flujo de pared depende principalmente de la relación del diámetro del reactor y el diámetro de la partícula, las propiedades físico químicas de la mezcla de reacción (densidad, viscosidad, tensión superficial) y la mojabilidad y porosidad de la partícula de catalizador. El flujo de pared disminuye con el aumento de D/d_p . En la literatura se han propuesto valores mínimos diferentes de esta relación, y depende mucho de los resultados experimentales obtenidos. Por ejemplo, Baker et al., (1935), propuso un valor mínimo de 12, mientras que Porter et al., (1968) sugirió un valor entre 20 -25, valor que se mantiene en otros estudios realizados. Algunos investigadores han observado que la velocidad de flujo de líquido no influye en el flujo de pared.

Dispersión

Los internos de un reactor trickle-bed, como en otros reactores de lecho fijo, tiene un efecto sobre el tipo de flujo dentro del reactor tubular, puede ser de magnitud suficiente para originar desviaciones importantes de las condiciones de flujos pistón. Las presencias de partículas solidas en un tubo da origen a que el fluido se desplace al azar y produzca por lo tanto, un efecto de mezclado. Puede asignarse un coeficiente de difusión por convección a este efecto de mezclado, que se superpone a los procesos de transporte que ocurren normalmente en reactores tubulares sin relleno, donde la difusión es molecular ya que el comportamiento del fluido es laminar. Los dos componentes transversal (radial) y longitudinal (axial) de la densidad de flujo, que se le atribuyen a este efecto e la dispersión, son de importancia, pero operan de forma opuesta. La dispersión radial tiende a hacer que el comportamiento del reactor más próximo al que se predeciría por la sencilla ecuación de diseño basada en el flujo pistón. La Dispersión axial, por otro lado, tiende a invalidar las suposiciones del flujo pistón. La razón de este comportamiento, es que la mezcla radial de los elementos del fluido contribuyen a hacer plano el perfil parabólico de la velocidad, que normalmente se desarrolla en un flujo pistón sin relleno, mientras que la dispersión axial en la dirección del fluido ocasiona que algunos elementos de fluido estén menos tiempo en el reactor que el que estarían si no se superpusiese el componente adicional de la densidad de flujo correspondiente al movimiento turbulento.

La magnitud del efecto de dispersión debido a la mezcla radial puede evaluarse basándose en las predicciones teóricas y observaciones experimentales que establecen

que el valor del número adimensional de Peclet (Pe) para la dispersión radial en un tubo de relleno es aproximadamente igual a 10, para números de Reynolds de orden de 100, el coeficiente de difusión que ha de atribuirse a los efectos de dispersión radial es del orden de cuatro veces mayor que el valor de la difusión molecular, para números de Reynolds más elevados, el efecto de la dispersión radial es correspondientemente mayor.

Se supone que la dispersión longitudinal en reactores de relleno se debe a intersticios entre las partículas, que actúan como cámaras de mezcla. El análisis teórico de un modelo basado en esta suposición, indica que el número de Peclet Pe_l para la dispersión longitudinal es del orden de 2, lo cual se ha confirmado por experimentación. Por lo tanto, el coeficiente de difusión para la dispersión longitudinal es aproximadamente igual a cinco veces el correspondiente a la dispersión transversal, para las mismas condiciones de flujo. Sin embargo, la densidad de flujo, que resulta como consecuencia del efecto de dispersión axial, es generalmente mucho menor que la densidad de flujo que resulta de la dispersión radial, ya que los gradientes axiales de concentración son mucho menos intensos que los gradientes radiales de concentración, si la relación entre la longitud y diámetro del tubo es elevada. El que la dispersión axial sea o no importante depende de la relación entre la longitud del reactor y el tamaño de la partícula. Si la relación es menor aproximadamente 10, entonces ha de considerarse al diseñar el reactor la densidad del flujo que resulta la dispersión axial, además de la densidad de flujo debido al flujo global (Mederos, Ancheyta, & Chen, 2009).

La dispersión axial de un reactivo en un reactor de lecho fijo (fixed-bed reactors, FBR) puede también describirse en términos de número equivalente de reactores mezcla completa (continuous stirred-tank reactor, CSTR) en serie (N) o por el número adimensional de Peclet (Pe) definido por la ecuación. (Ec. 5), en el que la longitud del reactor (L_B) características como la dimensión característica. Para la dispersión axial causada sólo por el empaque, el número adimensional de Bodenstein (Bo), que se define por la ecuación. (Ec. 6), puede ser utilizado para describir, en este caso el diámetro de partícula equivalente (d_{pe}) es elegida como la dimensión característica (Mederos, Ancheyta, & Chen, 2009).

$$Pe_{a,m}^f = \frac{L_B u_f}{\varepsilon_f D_{ax}^f} \quad \text{Ec. 5}$$

$$Bo_{a,m}^f = \frac{d_{pe} u_f}{\varepsilon_f D_{ax}^f} \quad \text{Ec. 6}$$

Los coeficientes de dispersión (D_{ax}^f) para ambas fase pueden determinar con moderada aproximación utilizando las siguientes correlaciones (Lange, Schubert, Dietrich, & Grünewald, 2004):

$$D_{ax}^G = 13.0 \cdot Re_G^{0.78} \quad \text{Ec. 7}$$

$$D_{ax}^L = 0.55 \cdot Re_L^{0.61}$$

Ec. 8

EFICIENCIA DE MOJADO

La eficiencia de mojado puede ser definida como una fracción promedio de la superficie externa que es cubierta por líquido como se muestra en la figura 5.2. Debe ser mencionado que en la mayoría de los casos la partícula es mojada internamente por efectos capilares, menos en los casos de reacciones altamente exotérmicas, donde en calor de reacción desprendido volatiliza el líquido atrapado en los poros, Duducovic et al., (2002).

El mojado incompleto de las partículas de catalizador en los reactores trickle – bed tiene dos causas, (Duducovic et al., 2002). La primera es debido a mala distribución en los reactores a escala los cuales dejan una porción del lecho pobremente irrigada. Este problema puede ser solucionado con un apropiado diseño del distribuidor de líquido, como puede ser encontrado en los procedimientos de diseño de empaques. Sin embargo, el mojado incompleto de catalizador está relacionado con una velocidad de flujo de líquido baja, debido a que no hay suficiente líquido para cubrir toda la superficie de catalizador. El mojado de catalizador puede ser mejorado, no solo por el incremento de la velocidad de flujo de líquido, sino también por el incremento de la velocidad de flujo de gas o aumentando la presión, debido a que ambos factores incrementan la tensión en la interfase gas – líquido, lo cual rocía de líquido la superficie de catalizador (Al-Dahhan & Duduković, 1995). La segunda causa es por el incremento temperaturas en el reactor por las reacciones que ocurren en el mismo, ya que son altamente exotérmicas, lo que trae como consecuencia la disminución del mojado de catalizador, (Dudukovic, Faical, & Mills, 2002).

El grado de mojado de catalizador tiene un efecto significativo en la conversión alcanzada y puede condicionar la operación del reactor. Si el reactivo limitante está en la fase líquida entonces el mojado completo aumenta la conversión, mientras que si el reactivo limitante está en la fase gas, entonces un mojado incompleto dará mayores conversiones, (Al-Dahhan, Wu, Khadilkar, & Dudukovic, 1997). Para lograr un mojado completo en las condiciones de operación de un reactor trickle bed existen dos opciones posibles. 1.- Operar el reactor en el modo ascendente y 2.- diluir el lecho de catalizador con inertes, (Wu, Al-Dahhan, Khadilkar, & Dudukovic, 1996). En el primer caso el mojado completo se garantiza debido a que el reactor se inunda de líquido y si el reactor opera en el régimen de flujo de burbuja el gas fluye dispersado en forma de pequeñas burbujas. El segundo caso puede no permitir el 100% de mojado a velocidades de flujo de líquido bajas, pero ha sido demostrado que ambas configuraciones logran conversiones similares, (Wu, Al-Dahhan, Khadilkar, & Dudukovic, 1996).

Figura N° 3. Flujo escurrido en Lechos de Catalizadores (Gianetto & Specchia, 1992)

TRANSFERENCIA DE MASA

Tal como lo explica Satterfield (1975), la situación que comúnmente es encontrada en los reactores trickled bed es que la transferencia de masa que limita es la del reactivo que se encuentra en fase gaseosa. El reactante gaseoso está normalmente presente en exceso estequiométrico y en una concentración fraccional relativamente alta en la fase gaseosa, así como también es muy poco soluble en el líquido. En este caso es válido asumir que se establece un equilibrio líquido – vapor justo en la superficie de la interfase gas – líquido, entre las moléculas de ambos lados (fases gas y líquido), esto es observando la figura 2, entre $C_{A,G}^*$ y $C_{A,L}^*$, no existiendo por lo tanto resistencia a la transferencia de materia entre las dos caras de la superficie referida. Si además, el catalizador está completamente rodeado de líquido, entonces el gas disuelto debe ser transportado desde la interfase gas – líquido al seno del líquido y luego a la interfase líquido – sólido.

Figura N° 4. Etapas parciales en la transferencia de masa. (Korsten & Hoffmann, 1996)

Bajo condiciones de estado estacionario se puede definir un coeficiente de transferencia de masa global, en el cual el transporte descansa en las dos películas de líquido que se observan en la fase líquida. Este concepto se denomina la teoría de doble película y

permite obtener un coeficiente de transferencia de masa global (k_G) para el sistema. Ver Figura N° 4; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** .

Adicionalmente, Goto et al.(1975), consideran en su trabajo que para la transferencia de masa en estado estacionario, que el flujo con la cual un compuesto alcanza la interfase gas - líquido, debe ser igual a aquélla con la cual se difunde en la otra fase, de forma tal que no haya acumulación o agotamiento de dicho compuesto en la interfase. Las diferencias en las concentraciones entre las fases, se consideran como las fuerzas motrices para la transferencia de masa, por lo tanto, el flujo de un compuesto se puede escribir en función de los coeficientes de transferencia de masa respecto a cada fase y de los cambios de concentración apropiados para cada una.

Considerando que k_L y k_G , son los coeficientes de transferencia de masa aplicables en forma local para las fases líquido y gas respectivamente, y a_p es el área de contacto interfacial entre el gas y el líquido por unidad de volumen de reactor, se tiene que el flujo molar de compuestos en la interfase se puede expresar de acuerdo a la siguiente expresión basada en la teoría de la doble película, en donde el superíndice i se refiere a la interfase:

$$N_A = k_G \cdot a_p \cdot (C_{A,G} - C_{A,G}^*) = k_L \cdot a_p \cdot (C_{A,L}^* - C_{A,L}) \quad \text{Ec. 9}$$

Si se supone que es aplicable la Ley de Henry, se tiene que las concentraciones en la interfase están en equilibrio:

$$C_{A,G}^* = He_A \cdot C_{A,L}^* \quad \text{Ec. 10}$$

Donde He_i es la constante de la Ley de Henry del componente i .

Correlación de Goto y Smith (1975) fue utilizada por Verruchi (2009) en su modelo matemático del reactor trickle-bed para la desulfuración de destilados medios con catalizador NiMo y CoMo. Esta correlación fue estimada por sus autores en procesos de plantas piloto con régimen de flujo trickle, con Nitrógeno (N_2) como gas y una mezcla de Agua y Oxígeno (O_2) como la fase líquida, lo que la hace bastante acorde con el proceso en estudio (García, 2005).

$$\frac{k_{L,i} a_{L,G,i}}{D_{i,L}} = 12900 * \left(\frac{L_m}{\mu_L} \right)^{0.39} * \left(\frac{\mu_L}{\rho_L D_{i,L}} \right)^{0.5} \quad \text{Ec. 11}$$

TRANSFERENCIA DE CALOR

Los reactores Trickle-Bed son generalmente operados en régimen del tipo Trickle, en la cual existe la tendencia de una mala distribución de líquido. En consecuencia existirán regiones no mojadas en las partículas del catalizador en la cual, en caso de que el reactante líquido sea muy volátil la tasa de reacción será mucho mayor que en las zonas

mojadas, esto trae como resultado la formación de los llamados puntos calientes. Estos puntos calientes son indeseables en los procesos de hidrotreatmento, puesto que su aparición implica problemas de seguridad, desactivación del catalizador y una reducción considerable de la selectividad de la reacción (Boelhouwer, 2001).

Son pocos los estudios que se han realizado en este t3pico para los reactores Trickle-bed. Esto debido muchas veces a la dificultad para encontrar un m3todo experimental concluyente o adecuado. Sin embargo, Kirillov y Orgakov (1980) reportaron unos datos limitados en transferencia de calor en funci3n del r3gimen de flujo, donde este afecta directamente las tasas de transferencia de calor. De igual forma, la analogía de la transferencia de masa (analogía de Chilton-Colburn) puede usarse para predecir los coeficientes de transferencia de calor. Sin embargo, esta analogía nunca ha sido validada experimentalmente en flujo de tres fases (Huang, Varma, & McCready, 2004). Los estudios de Boelhouwer (2001) arrojan adem3s que los efectos indeseables de una mala distribuci3n de l3quido pueden solucionarse si el r3gimen de flujo es pulso en vez de Trickle.

Cabe se3alar que la estimaci3n de los coeficientes de transferencia locales de calor en los reactores Trickle bed se expresan en su mayoría en funci3n de n3mero de Nusselt (Nu), cuya expresi3n matemática viene dada por los n3meros de Reynolds (Re) y de Prandtl (Pr). Dichos n3meros deben calcularse con las propiedades de las fases l3quidas o vapor seg3n corresponda.

Los coeficientes de transferencia de calor, h , se podrían definir entonces como una aproximaci3n que resume o representa las condiciones reales de flujo, sus propiedades y la geometría del sistema, no necesariamente es constante en el tiempo y posici3n y se necesitan correlaciones adecuadas para obtener una idea de su valor (Çengel, 2007).

El fen3meno de la transferencia de calor se explica combinando la transferencia de calor por conducci3n y por convecci3n, siendo esta ultima forzada o natural (Suryanarayana, 1999). En consecuencia, la relaci3n de ambos tipos de transferencia (conducci3n y convectivo) lleva a definici3n del n3mero de Prandtl. Cuando el n3mero de Prandtl es igual a 1, indica que las capas l3mites, t3rmica y viscosa se sobrepone. Para la mayoría de los l3quidos, Pr, est3 entre 3 a 100 por lo que la capa t3rmica es m3s delgada que la viscosa.

MODELADO MATEMÁTICO DEL REACTOR DE LECHO FIJO (TRICKLE-BED)

Cuando se desarrolla un modelo de reactor generalizado, nada debe ser descuidado, a priori, todas las resistencias y otros t3rminos deben ser incluidos en las ecuaciones de balance de masa y energía (Wärnå & Salmi, 1996). Sin embargo, este modelo puede ser muy complejo y en este caso dif3cil para resolver, aun suponiendo que est3n disponibles todos los par3metros involucrados, por lo que algunas suposiciones siguen siendo necesarias. Las hip3tesis, por supuesto, tienen que estar bien sustentadas y,

preferiblemente, validadas con datos experimentales. Las ecuaciones de balance de masa y energía para el caso del modelo del reactor de hidrotratamiento se detallan en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, respectivamente, los cuales se han desarrollado con los siguientes supuestos: las propiedades de líquidos y el gas (velocidades superficiales, coeficientes de transferencia la masa y dispersión, calor específico, densidades, etc), las propiedades del catalizador (porosidad, tamaño, actividad, eficacia, etc), fracción mojada y la fracción de vacío son constantes a lo largo de todo del lecho catalítico. Dentro de la partícula de catalizador, los coeficientes efectivos de difusividad de la masa y de calor se pueden suponer constantes. Bajo estas consideraciones, los parámetros pueden ser expresados de las derivadas parciales con respecto a las coordenadas espaciales axiales y radiales. Para el caso de los modelos de reactores no isotérmicos, las propiedades fisicoquímicas y termodinámicas deben ser evaluadas a la temperatura de cada punto de datos discretos en el modelo matemático.

Tabla N° 4. Ecuaciones generalizadas de balance de masa y energía, axial en estado estacionario y con temperatura homogénea para las fases

Gas	$\varepsilon_G D_a^G \frac{d^2 C_i^G}{dz^2} = \pm C_i^G \frac{du_G}{dz} \pm u_G \frac{dC_i^G}{dz} \pm K_{Gi} a_P \left(\frac{P_i^G}{H_i} - C_i^L \right) + \rho_B \zeta \sum_{j=1}^{N_{RL}} v_{ij}^G \eta_j^G r_j^G (C_{SGi}^S, T)$
Líquido	$\varepsilon_L D_a^L \frac{d^2 C_i^L}{dz^2} = \pm C_i^L \frac{du_L}{dz} \pm u_L \frac{dC_i^L}{dz} \pm K_{Gi} a_P \left(\frac{P_i^G}{H_i} - C_i^L \right) + \rho_B \zeta \sum_{j=1}^{N_{RL}} v_{ij}^L \eta_j^L r_j^L (C_{SLi}^S, T)$
	$\frac{\partial T}{\partial z} = \rho_B \zeta \frac{[\sum_{j=1}^{N_{RL}} (-\Delta H_{Rj}^L) \eta_j^L r_j^L (C_{SLi}^S, T) + \sum_{j=1}^{N_{RG}} (-\Delta H_{Rj}^G) \eta_j^G r_j^G (C_{SGi}^S, T)]}{(u_G \rho_G C_{pG} + u_L \rho_L C_{pL})}$

Las reacciones entre reactantes volátiles por catalizadores en reactores Trickle-bed generalmente involucra: la transferencia de masa de los reactantes de la fase gaseosa a la fase líquida, la transferencia de masa de la fase líquida a la superficie mojada de la partícula de catalizador, la transferencia de masa de la fase gaseosa directamente a la superficie seca de las partículas de catalizador si estas están parcialmente mojadas. La difusión de los reactantes a través del gas contenido en los poros de las partículas del catalizador, y la superficie de reacción de gas-líquido en los sitios activos del catalizador (Wang, Rayford, & Aydin, 2005).

El concepto modelado matemático del reactor es normalmente usado en muchos sentidos por diferentes autores. Sin embargo, se podría definir como un método para traducir la información existente en predicciones de múltiples usos para nuevas condiciones (Martinez, Pereira, & Lemcoff, 1985). Algunas de estas predicciones involucran:

- Mejor entendimiento del sistema, el cual puede permitir un mejor diseño.
- Optimización de las condiciones de operación en estado estacionario.

- Análisis de los efectos de diferentes alimentaciones, catalizadores, y condiciones de reacción en productos.
- Escalamiento a una planta piloto.

En el proceso de modelado matemático, se asume que existe una relación matemática verdadera entre las variables de salida y todas las variables de entrada. En muchos campos de la ingeniería, como la destilación y los equipos electrónicos, un modelo puede ser desarrollado para describir un sistema actual. Sin embargo, debido a la complejidad de los procesos el modelado en reacciones químicas es casi siempre inaccesible tener una relación matemática totalmente verídica y por tanto es necesario encontrar una descripción aproximada.

Otra importante limitación que puede residir en la existencia de los métodos matemáticos para resolver la ecuación del modelo. Si se toma un modelo matemático de un reactor de lecho fijo, y se toma además el orden que representa todo el fenómeno, resultaría en un modelo muy complejo. Sin embargo, si el modelo no es manejable, es decir, si no se aplican técnicas de cálculo para evaluarlo, entonces el modelo no es el adecuado (Himmelblau & Bischof, 1968).

Una forma de hacer que el modelo sea aplicable a cálculos matemáticos, sería reduciendo su complejidad. Eso lograría incluso que pueda ser resuelto por un modo más razonable. No obstante, la simplificación de un modelo debe estar hecha de una forma muy realista hasta que represente la situación actual del reactor.

MODELO DE REACTOR DESARROLLADO POR VERRUSCHI(2008)

A continuación se muestra el modelo matemático descrito y desarrollado por Verruschi (2008) el cual servirá de punto de partida para la realización de las propuestas que resulten en su mejora en caso tal.

Dicho modelo contempla un sistema reactivo que involucra balances de materia y energía, cinética de las reacciones y transferencia de masa para dos tipos de catalizadores, Cobalto-Molibdeno (CoMo) y Níquel-Molibdeno (NiMo). Se consideró para su desarrollo un modelo pseudo homogéneo del reactor de hidrotreatmento de gasóleo para un sistema reactivo en fase líquida y gaseosa considerando además, la transferencia de masa gas-líquido, la eficiencia del mojado y el factor de efectividad global del sistema. El modelo predice la conversión de los reactantes, el rendimiento de los productos, la distribución de la concentración y la temperatura a lo largo del reactor como una función de las condiciones de entrada. Las siguientes sub secciones muestran parte del trabajo publicado por el referido autor, todas las tablas y comentarios pertenecen al mismo.

Consideraciones del modelo

Según, el trabajo de Verruschi (2008) para llevar a cabo el desarrollo del modelo del reactor Trickle-Bed de su trabajo, utilizó los datos reportados por investigadores de instituto mexicano del petróleo, principalmente Jorge Ancheyta-Juárez(2011), Datos que se muestran a continuación:

Tabla N° 5. Datos del reactor y del catalizador

Datos del Reactor	Rp*	Rc**
Diámetro (cm)	2.54	300
Longitud del lecho (cm)	143	850
Fracción vacía		0.5
Datos del catalizador	NiMo	CoMo
Densidad (g/mL)	0.75	0.71
Diámetro (m)	2.5	2.4
Longitud (m)	6.1	5.9
Area superficial (m ² /g)	176	271
Volumen del poro (mL/g)	0.51	0.55

*Reactor planta piloto

**Reactor comercial

Tabla N° 6. Datos de entrada al reactor.

Propiedades de la Carga	Crudo 1
Peso específico 20/4 °C	0.8322
Gravedad API	37.72
Color ASTM	<0.5
Sulfurados totales, ppm peso	8600
Nitrógeno total, ppm peso	192
Temperatura de inflamación, °C	65
Viscosidad a 40 °C, cSt	2.55
Número de cetano	50.7
Temperatura de escurrimiento, °C	-15
Número de Bromo, gr Br/100 g	2.95
Temperatura de anilina, °C	66.4
Índice de refracción, 20 °C	1.4645
Aromáticos (FIA), % vol.	24.5
Aromáticos (SFC), % peso	28.6
➤ Monoaromáticos, % peso	16.45
➤ Dicromáticos, % peso	10.82
Triaromaticos, % peso	1.33
Destilación ASTM D86, °C	
TIE/10, % vol	106/206
30/50, % vol	240/266
70/90, % vol	285/317
TFE	353

Distribución de carbonos (método n-d-M), % peso

Aromáticos	15,66
Nafténicos	22,41
Parafínicos	61,93

Fuente: Ancheyta-Juárez et al. (2001)

Tabla N° 7. Condiciones de Operación del Sistema

Condiciones de Operación	
Temperatura (K)	613.15; 623.15; 633.15
Presión (KPa)	5295.59
Relación H ₂ /gasóleo (m ³ / m ³)	356.21
LHSV (h ⁻¹)	1.5; 2

Tabla N° 8. Composiciones en peso de la corriente de entrada.

Compuestos líquidos	% Peso
Ar-S	4.94977
Ar	23.65722
Mono	13.60704
Di	8.950041
Tri	1.100143
Naf	18.97170
Parafinas	52.42829
Parafinas+TriAr	53.52843
Compuestos gas	% Peso
H ₂	100
H ₂ S	0.00

Tabla N° 9. Flujo másico del líquido y flujo volumétrico del gas.

LHSV (h⁻¹)	1.5	2.0
Flujo Líquido (Kg/h)	37680.56	50240.74
Flujo Gas (m³/h)	15788.40	21051.35

Tabla N° 10. Valores de velocidades en planta comercial de la fase de gas y líquida para diferentes temperaturas y LHSV (m/h).

Fase	LHSV (h⁻¹)	Temperatura (K)		
		613,15	623,15	633,15
Gas	1.5	283.2033	323.0410	390.4701
	2.0	377.6164	430.8034	520.6221
Líquido	1.5	14.3216	13.7659	12.9901
	2.0	19.1024	18.3581	17.3201

Una vez establecidas las condiciones de operación, se selecciono un compuesto definido según el tipo de familia presente en la mezcla de gasóleo, que pudiera representar la reacción química que ocurre en el proceso de hidrotratamiento y que además reprodujera el peso específico y la composición en peso de la mezcla de gasóleo. Los compuestos seleccionados, fueron asumidos considerando la información sobre mecanismos de reacción suministrada en los trabajos de Girgis et al. (1991) y Song et al. (2003).

Tabla N° 11. Compuestos seleccionados correspondiente a cada familia de la mezcla de gasóleos.

Familia	Compuesto
Aromáticos azufrados	Dibenzotiofeno (DIBZTHIO)
Diaromáticos	Bifenil (BIPHENYL)
Monoaromáticos	Ciclohexilbenceno (CHXBNZ)
Naftenos	Bicilohexil (BCHXL)
Parafinas	Pentadecano + Nonadecano

Para escoger cada uno de esos compuestos se tomó el criterio de la variación molar que sugieren los datos experimentales a la salida del reactor, que pueda permitir un esquema de reacción según el tipo de catalizador usado, además de reproducir los parámetros característicos de la mezcla del gasóleo.

Tabla N° 12. Propiedades de los compuestos seleccionados

Compuestos	Familia	Teb (K)	PM	Densidad (Kg/m³)
H ₂	-	20,350	2,02	69,931
H ₂ S	-	212,81	34,08	789,281
Dibenzotiofeno	Ar-S	604,61	184,26	1182,864
Bifenil	DiAr	528,15	154,21	1025,725
Ciclohexilbenceno	MonoAr	513,27	160,26	946,346
Biciclohexil	Naf	512,19	166,31	889,126
15-Decano	Par+Tri	543,76	212,42	771,339
19-Decano	Par+Tri	603,75	268,53	788,422

Para efectos de este estudio, las reacciones químicas usadas partieron del trabajo publicado por Song et al. (2003).

- Catalizador CoMo (vía hidrogenólisis)
 $DIBZTHIO + 2H_2 \rightarrow BIPHENYL + H_2S$
 $BIPHENYL + 3H_2 \rightarrow CHXBNZ$
 $CHXBNZ + 3H_2 \rightarrow BICHXL$

- Catalizador NiMo (vía hidrogenación)

Los datos experimentales a la salida del reactor son los que se muestran a continuación.

Tabla N° 13. Datos a la salida del reactor a las diferentes condiciones de operación para el catalizador CoMo

Catalizador	CoMo					
Temp (K)	613.15		623.15		633.15	
LHSV (h ⁻¹)	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0
Ppm S	210	240	180	200	150	160
%peso Mono	21.70	22.50	21.30	21.83	20.70	21.70
%peso Di	3.00	3.11	2.83	2.94	2.72	2.89

Tabla N° 14. Datos a la salida del reactor a las diferentes condiciones de operación para el catalizador NiMo

Catalizador	NiMo					
Temp (K)	613.15		623,15		633,15	
LHSV (h ⁻¹)	1.5	2.0	1.5	2,0	1.5	2.0
Ppm S	280	320	240	270	170	190
%peso Mono	20.00	21.30	19.30	20,70	19.17	20.17
%peso Di	2.70	2.94	2,61	2,67	2.44	2.61

Parámetros Cinéticos

Se asumieron las ecuaciones cinéticas basadas en el trabajo de Chowdhury et al. (2002).

Para el catalizador CoMo se tienen:

$$r_{\text{DIBZTHIO}} = -k_{10} \frac{C_{\text{H}_2}^{0,56} * C_{\text{DIBZTHIO}}^{1,6}}{1 + K_{\text{adp}} * C_{\text{H}_2\text{S}}}; \quad k_{10} = \alpha_1 * e^{\frac{-19384}{T}}$$

$$r_{\text{BICHXL}} = k_{20} * C_{\text{H}_2} * C_{\text{CHXBNZ}}; \quad k_{20} = \alpha_2 * e^{\frac{-12414}{T}}$$

$$r_{\text{CHXBNZ}} = k_{30} * C_{\text{H}_2} * C_{\text{BIPHENYL}}; \quad k_{30} = \alpha_3 * e^{\frac{-12140}{T}}$$

Para el catalizador NiMo, las ecuaciones son:

$$r_{\text{DIBZTHIO}} = -k_{10} \frac{C_{\text{H}_2}^{0,56} * C_{\text{DIBZTHIO}}^{1,6}}{1 + K_{\text{adp}} * C_{\text{H}_2\text{S}}}; \quad k_{10} = \alpha_1 * e^{\frac{-19384}{T}}$$

$$r_{BICHXL} = k_{20} * C_{H2} * C_{CHXBZ}; \quad k_{20} = \alpha_2 * e^{\frac{-12414}{T}}$$

$$r_{CHXBZ} = k_{30} * C_{H2} * C_{BIPHENYL}; \quad k_{30} = \alpha_3 * e^{\frac{-12140}{T}}$$

Formulación del Modelo Riguroso

El modelo del reactor trifásico tiene las siguientes consideraciones:

- El reactor opera en estado estacionario
- No hay gradientes de concentración radial.
- El reactor opera en dos condiciones de operación. Una es en condiciones de estado estacionario, isotérmico e isobárico. La segunda es en condiciones de estado estacionario, adiabático e isobárico.
- La velocidad superficial del gas y del líquido son consideradas constantes a través del área transversal del reactor, pero varía a lo largo del reactor.
- El reactor se comporta como un reactor flujo pistón en ambas fases fluidas.
- La resistencia de transferencia de masa gas-liquido es considerada en la interfase correspondiente.
- El fenómeno de transferencia de masa es multicomponente.
- Se considera mojado parcial
- La reacción ocurre en la superficie activa del catalizador, tanto en la seca como en la mojada.
- Las reacciones de hidrodesulfuración son descritas por las ecuaciones cinéticas del tipo Langmuir-Hinshelwood.
- No se consideran los efectos de condensación y evaporación.

Seguidamente, se muestran las ecuaciones que describen el modelo propuesto del reactor, las cuales incluye, las cinéticas de las reacciones y la transferencia de materia, los balances de masa y de energía:

○ Fase Gaseosa:

Para el componente i-esimo:

$$v_G \cdot \frac{dC_{i,G}}{dz} + C_{i,G} \cdot \frac{dv_G}{dz} + k_{L,i} \cdot a_{L,i} \cdot \left[\frac{C_{i,G}}{H_i} - C_{i,L} \right] + k_{S,i} \cdot a_{SG,i} \cdot [C_{i,G} - C_{i,G}^S] = 0$$

Para la velocidad del gas:

$$v_G \cdot \sum \frac{C_{i,G}}{dz} + \frac{dv_G}{dz} \cdot \sum C_{i,G} + \sum k_{L,i} \cdot a_{LG,i} \cdot \left[\frac{C_{i,G}}{H_i} - C_{i,L} \right] + \sum k_{S,i} \cdot a_{SG,i} \cdot [C_{G,i} - C_{i,G}^S]$$

➤ Fase Líquida

Para el componente i-esimo

$$v_L \cdot \frac{dC_{i,L}}{dz} + C_{i,L} \cdot \frac{dv_L}{dz} + k_{L,i} \cdot a_{LG,i} \cdot \left[\frac{C_{i,G}}{H_i} - C_{i,L} \right] + k_{S,i} \cdot a_{SG,i} \cdot [C_{i,L} - C_{i,L}^S] = 0$$

Para la velocidad del líquido:

$$\frac{dv_L}{dz} \cong v_G = \frac{\left((F_T) - (\sum C_{i,G} * PM_i) * v_G \right)}{\sum C_{i,L} * PM_i}$$

➤ Para la fase sólida:

Reacción en fase gaseosa:

$$k_{S,i} \cdot a_{S,G} \cdot [C_{i,G} - C_{i,G}^S] = -\frac{\rho_B * \eta}{\varepsilon} * (1 - f_W) * \sum v_{i,k} * r_{k,G}$$

Reacción en fase líquida:

$$k_{S,i} \cdot a_{S,L} \cdot [C_{i,L} - C_{i,L}^S] = -\frac{\rho_B * \eta}{\varepsilon} * f_W * \sum v_{i,k} * r_{k,L}$$

El balance de energía general es:

$$\frac{dT}{dz} = \frac{-H_G * \left(\sum_1^{n^{esp}} C_{i,G} * \frac{dv_G}{dz} * \sum_1^{n^{esp}} \frac{dC_{i,G}}{dz} \right) + H_L * \left(\sum_1^{n^{esp}} C_{i,L} * \frac{dv_L}{dz} + v_L * \sum_1^{n^{esp}} \frac{dC_{i,L}}{dz} \right)}{Cp_G * \left(\sum_1^{n^{esp}} C_{i,G} * v_G \right) + Cp_L * \left(\sum_1^{n^{esp}} C_{i,L} * v_L \right)}$$

La difusividad del soluto i en el líquido se estima por la correlación de Tyn-Calus, publicada por Reid et al. (1987), donde se asume dilución infinita.

$$D_{i,L} = 8,93 * e^{\left(-4 * \left(\frac{v_i^{0,267}}{v_i^{0,4333} * \mu_L} * T \right) \right)}$$

Tabla N° 15. Parámetros cinéticos para catalizador CoMo

Parámetro	Valor	Unidades
α_1	7,00225E+14	$(m^3)^{2,16} / (kg * kmol^{1,16} * h)$
Kad	15399,8562	$m^3 / Kmol$
α_2	3,49334E+05	$(m^3)^2 / (kg * kmol * h)$
α_3	8,77618E+05	$(m^3)^2 / (kg * kmol * h)$

Tabla N° 16. Parámetros cinéticos para catalizador NiMo

Parámetro	Valor	Unidades
α_1	8,98949E+14	$(m^3)^{2,16} / (kg * kmol^{1,16} * h)$
Kad	11094,5931	$m^3 / Kmol$
α_2	2,73292E+05	$(m^3)^2 / (kg * kmol * h)$
α_3	1,27476E+06	$(m^3)^2 / (kg * kmol * h)$

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

El presente estudio cuyo objetivo general es el de proponer la mejora del modelo del reactor trifásico de lecho fijo del proceso de hidrogenación, mediante la incorporación de la dispersión axial responde a una investigación de tipo proyecto especial debido a sus características apoyado en una investigación descriptiva-documental.

La modalidad Proyectos Especiales según el manual de UPEL (2006), agrupa aquellos trabajos que lleven a creaciones tangibles, susceptibles de ser utilizadas como soluciones a problemas demostrados, o que respondan a necesidades e intereses de tipo cultural. Se incluyen en esta categoría los trabajos de elaboración de libros de texto y de materiales de apoyo educativo, el desarrollo de software, prototipos y de productos tecnológicos en general, así como también los de creación literaria y artística. En todos los casos los Proyectos Especiales, deben incluir la demostración de la necesidad de la creación o de la importancia del aporte, según sea el caso, la fundamentación teórica, la descripción de la metodología utilizada y el resultado concreto del trabajo en forma acabada.

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN.

En cuanto al nivel de la investigación, que define o fundamenta la metodología de este trabajo de grado, se encuentra la de nivel descriptivo (Arias, 1997). Esto debido a las características del mismo, puesto que para realizar la incorporación de la dispersión axial, es necesario describir el proceso, entenderlo y comprender su dimensión en cuanto a aplicación e implantación matemática que lo rige, así como también las propiedades fluidodinámicas y moleculares del sistema estudiado, a saber la de los reactores trickle-bed en la industria petroquímica y refinación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Debido a la estructura del tema se recolectaron todos los datos pertinentes realizando un análisis de contenido, puesto que bibliografía sobre el tema existe en gran variedad y con la participación de muchos autores. Con dicho análisis se extrajo información vital para el desarrollo de este trabajo de investigación.

Tal es el caso de la información de proceso de hidrotatamiento, reactores trifásicos de lecho fijo junto con los fundamentos para su modelo matemático y las herramientas numéricas existentes para su validación, así como también la determinación de las correlaciones matemáticas pertinentes para la incorporación de la dispersión axial, mediante artículos científicos, papers, libros de fenómenos de transporte, Operaciones unitarias, transferencia de masa, manuales de operación, entre otros.

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.

Los datos obtenidos fueron sometidos a codificación informática utilizando el lenguaje FORTRAN como método para crear una librería dinámica que, pueda ser añadida como una operación unitaria al simulador de PRO/II de SIMSCI. Específicamente la correlación matemática de los coeficientes de dispersión axial. De igual manera, la información obtenida fue sometida a un análisis deductivo el cual, describe y explica con detalle los resultados obtenidos así como también las causas y motivos de los ajustes o discrepancias que puedan existir.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

- **Fase I: Estudios Diagnóstico.**

Se investigó todo lo referido a los reactores Trickle-Bed en los procesos de hidrotratamiento de diesel en la industria petrolera, recurriendo a material electrónico como artículos científicos, revistas indexadas y libros de ingeniería los cuales aportaran gran caudal de conocimientos en el área. En esta fase, se obtuvo además una descripción de todo el funcionamiento de los reactores de lecho de goteo en los procesos de hidrotratamiento.

- **Fase II: Formulación y diseño del proyecto.**

Se ajustó el modelo matemático del reactor para que considere dispersión axial, se desarrolló una nueva versión de modelo, el cual por la complejidad, de las ecuaciones ecuación diferencia ordinaria (EDO) de segundo orden que describen el modelo de reactor, conllevó a re-plantear la estrategia de solución de las EDO y la utilización de herramientas informáticas con el fin de procesar los datos obtenidos por nueva versión del modelo. El modelo fue codificado escribió en lenguaje de programación FORTRAN, para ser acoplado del simulador comercial PRO/II de PROVision como una subrutina añadida por el usuario (User Added Subroutines, UAS), con el fin de calcular modelos de operaciones unitarias generadas por los usuarios, aprovechando así la extensa base de datos termodinámicos y de componentes proporcionados por el simulador, además de las rutinas de cálculo de obtención de propiedades de transporte que requiera el modelo de reactor. Dicho enlace se realizó compilando bibliotecas dinámicas, para generar archivos de extensión “.dll” usando el software Compaq Visual FORTRAN V 6.6, estos archivos se copiaron directamente al directorio de instalación del simulador PRO/II para posteriormente aprovechando la opción UAS, ejecutar dichas bibliotecas dinámicas. De esta manera se crearon archivos de simulación de PRO/II pero con el modelo de reactor de lecho de goteo con cada una de sus modificaciones para coeficientes de dispersión axial, los cuales arrojaron datos de conversión de reactantes y distribución de temperatura a lo largo del reactor como una función de las condiciones de entrada. Se compararon los resultados obtenidos del modelo que considera la dispersión axial con los resultados arrojados por Verruschi (2009), para evaluar la predicción del nuevo.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez hecho el estudio del modelo del reactor trickle-bed desarrollado por la Verruschi y la consulta en la bibliografía en lo referente al coeficiente de dispersión axial tal como es descrito en el marco teórico, se llevaron a cabo ajustes en el modelado diferencial del reactor así como se modificó el esquema de solución al modelo matemático.

SOLUCIÓN AL MODELO MATEMÁTICO

El modelo del reactor Trickle-Bed, se presenta como una ecuación ordinaria de segundo orden cuando es considerada la dispersión, por lo cual, el esquema de solución del modelo matemático original se debe modificar. Para obtener la solución de una ecuación diferencial de orden n , esta debe convertirse en un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso, la ecuación diferencial lineal de segundo orden

$$\varepsilon_f D_{ax}^f \frac{d^2 C_i^f}{dz^2} = \pm C_i^f \frac{du_f}{dz} \pm u_L \frac{dC_i^f}{dz} \pm K_{fi} a_f \left(\frac{P_i^G}{H_i} - C_i^L \right) + \rho_B \zeta \sum_{j=1}^{N_{RL}} v_{ij}^f \eta_j^f r_j'^f (C_{Sfi}^S, T)$$

La puede convertirse en dos ecuaciones diferenciales de primer orden definiendo

$$\frac{dC_i^f}{dz} = Y \quad \text{y} \quad \frac{dY}{dz} = \frac{d^2 C_i^f}{dz^2}$$

Para obtener

$$\frac{dC_i^L}{dz} = f$$
$$\frac{dY}{dz} = \frac{1}{\varepsilon_f D_{ax}^f} \cdot \left[\pm C_i^L \frac{du_f}{dz} \pm u_f Y - K_{fi} a_f \left(\frac{P_i^G}{H_i} - C_i^L \right) + \rho_B \zeta \sum_{j=1}^{N_{RL}} v_{ij}^f \eta_j^f r_j'^L (C_{Sfi}^S, T) \right]$$

El esquema planteado conlleva a duplicar el número de ecuaciones diferenciales a resolverse simultáneamente.

MODELADO DEL REACTOR TRICKLE-BED CONSIDERANDO DISPERSIÓN AXIAL.

Siguiendo la metodología planteada para el cumplimiento de los objetivos planteados para esta fase, se desarrollaron cuatro etapas de simulación.

PRIMERA ETAPA DE SIMULACIÓN

En una primera etapa llevó a cabo de simulación del modelo original de reactor, en el cual no se considera la dispersión, registrándose el porcentaje másico de conversión aromático azufrados (Ar-S), así como porcentaje en peso de azufre en las corrientes de productos, para reactor isotérmico con catalizador CoMo y NiMo a LHSV 1,5 y 2, en ambos casos, las figuras 6, 7, 8 y 9 muestran los resultados de la conversión aromático

azufrados (Ar-S) y el porcentaje en peso de azufre a la salida del reactor, comparándolas con los resultados experimentales reportados por Bhaskar *et al.* (2004) .

Figura N° 5. Efecto de temperatura del reactor en la conversión de los Ar-S, para catalizador Co-Mo

Figura N° 6. Efecto de temperatura del reactor en la conversión de los Ar-S, para catalizador Ni-Mo.

Para todos los casos de las graficas, muestran una tendencia al incremento de la conversión de los aromáticos azufrados a medida que aumenta la temperatura de entrada del fluido al reactor, misma tendencia que reportan los datos experimentales, todas las correlaciones varían en cuanto a su proximidad a los datos experimentales. En las graficas puede observarse dos detalles muy importantes: 1.- a menor temperatura mayor es la desviación y 2.- la predicción del comportamiento con catalizador Ni-Mo presenta mayor desviación. Tal observaciones se destacan en la Tabla N° 17 donde se muestra el promedio de los errores, siendo para ambos catalizadores la temperatura con mayor margen de error es la 320 °C, este error o desviación está asociado a los coeficientes de ecuación utilizada para obtener las constantes cinéticas, lo cuales son correlacionados a partir de datos experimentales propios de un sistema, los coeficiente utilizados en este trabajo fueron los propuestos en el trabajo de Verruschi (2009). Verruschi (2009) explica en su trabajo que la obtención de parámetros cinéticos se vieron afectados por la escasa información para la generar datos a través de métodos de optimización, lo cual pudo generar este tipo de desviaciones, por tanto para efectos de este trabajo de grado se utilizara como criterio de ajuste un porcentaje de error inferior al 10% este criterio también debido a la diferencia numérica entre los datos lo cual físicamente no representa una variación sustancial en la calidad del producto.

Tabla N° 17. Error relativo porcentual de los resultados la conversión de los Ar-S con respecto a los datos Experimentales de planta piloto catalizador NiMo y CoMo LHSV 1.5 y 2.0 h⁻¹.

TR (°C)	Cat. Co-Mo		Cat. Ni-Mo	
	LHSV 1.5 h ⁻¹	LHSV 2.0 h ⁻¹	LHSV 1.5 h ⁻¹	LHSV 2.0 h ⁻¹
320	7,0%	6,0%	8,9%	9,1%
340	1,4%	0,3%	3,3%	3,2%
360	0,7%	0,1%	2,5%	2,8%
Promedio	3,0%	2,1%	4,9%	5,0%

Fuente: Propia

Por otra parte, los datos reportados por Bhaskar *et al.* (2004) son para un proceso de hidrogenólisis, el cual se ajusta a la reacción soportada por un catalizador de Co-Mo y no Ni-Mo, siendo esta la causa principal de una mayor desviación en los resultados obtenido en la simulación con el catalizador Ni-Mo, sin embargo la desviación promedio no excede 10 %.

En la Tabla N° 18, y en los gráficos 7 y 8, se puede observar que existen desviaciones muy pronunciadas entre 20 y 27 % y otras moderada entre 9 y 13% entre la simulación y los datos experimentales de la concentración porcentual de azufre a la salida del reactor, estas desviaciones obedecen esencialmente que para el caso de la simulación se usa la caracterización de la corriente de alimentación al reactor reportada en el trabajo de Verruschi (2009), y no la establecida por Bhaskar *et al.* (2004), por ende as caracterización de las corrientes de salidas difieren, a pesar que las conversiones se asemejen.

Figura N° 7. Efecto de temperatura del reactor en el contenido de azufre en la salida, para catalizador Ni-Mo

Figura N° 8. Efecto de temperatura del reactor en el contenido de azufre en la salida, para catalizador Co-Mo

Tabla N° 18. Error relativo porcentual de los resultados del contenido de azufre en la salida con respecto a los datos Experimentales de planta piloto catalizador Ni-Mo y Co-Mo LHSV 1.5 y 2.0 h⁻¹.

TR (°C)	Cat. Co-Mo		Cat. Ni-Mo	
	LHSV 1.5 h ⁻¹	LHSV 2.0 h ⁻¹	LHSV 1.5 h ⁻¹	LHSV 2.0 h ⁻¹
320	12,2%	1,7%	22,0%	9,3%
340	9,5%	20,4%	7,7%	2,6%
360	8,6%	21,2%	26,9%	12,7%
Promedio	10,1%	14,4%	18,9%	8,2%

Fuente: Propia

SEGUNDA ETAPA DE SIMULACIÓN

En una segunda etapa de simulación se considero la dispersión, la caída de presión y la retención de liquido (holdup) en el modelo. Para este caso solo se registró el porcentaje másico de conversión aromático azufrados (Ar-S), de los mono y diaromáticos y, así como el perfil de comportamiento de la variables incorporadas, se consideró que el reactor opera isotérmicamente con catalizador Co-Mo a LHSV 1,5 y 2.

Figura N° 9. Efecto de temperatura del reactor en la conversión de los Ar-S, para catalizador Co-Mo

La incorporación de la dispersión mejor la predicción del comportamiento de la conversión del reactor, en comparando ambos caso con los datos reportador por Bhaskar *et al.* (2004), en el caso donde no se considera la dispersión se observa una desviación máxima de 7 % (Tabla N° 17), mientras que en caso donde es considera la máxima desviación es de 5.5 % (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Sin embargo, no existe una desviación muy marcada para ambos casos, es decir que pueden considerarse factible ambos casos.

Tabla N° 19. Error relativo porcentual de los resultados la conversión de los Ar-S con respecto a los datos Experimentales de planta piloto.

TR (°C)	Cat. Co-Mo	
	LHSV 1.5 h ⁻¹	LHSV 2.0 h ⁻¹
320	5.5%	4.5%
340	0.0%	1.1%
360	0.8%	1.4%
Promedio	2.1%	2.4%

La Figura N° 10 muestra tanto el comportamiento de los datos experimentales reportador por Bhaskar *et al.* (2004) y los obtenidos mediante la simulación de los efecto real de la temperatura sobre la conversión de mono y diaromáticos.

La conversión de aromáticos se ha observado que es muy difícil en las condiciones de reacción presentes. Para todos los componentes, la extensión de la hidrogenación de compuestos aromáticos aumenta cuando la temperatura aumenta hasta 360°C. Por encima de esta temperatura, el grado de desaromatización llega a ser menos. Esto puede explicarse por el hecho de que a temperaturas más altas el equilibrio se acercó y las reacciones reversibles son tan rápido como las reacciones directas. Este fenómeno ha sido aclarado por Chowdhury (2002).

Figura N° 10. Efecto de temperatura del reactor en la conversión de los Mono y Dia aromaticos, para catalizador Co-Mo

Figura N° 11. Coeficiente de dispersión del liquido Vs la longitud Catalizador, Co-Mo LHSV 1.5 y 2.0 h⁻¹

La Tabla N° 11 muestra tanto el comportamiento del coeficiente de dispersión a lo largo del reactor, se puede observa que a mayor temperatura mayor dispersión, esto se debe a que a mayor temperatura el liquido se hace más fluido por lo tanto aumenta la velocidad de distribución del flujo, pero dividido a que el sistema es isotérmico la variación de la dispersión a lo largo de reactor solo se ve afecto por la variación de la velocidad asociada a la caída de presión (Figura N° 12) y las variaciones de la propiedades de la materia por formación de nuevos producto y de las concentraciones de los mismo, eso es la razón porque en los primeros dos metros del reactor se observa el cambio más brusco y luego la variación es muy suave o se estabiliza.

Figura N° 12. Caída de presión en el líquido Vs la longitud Catalizador, Co-Mo LHSV 1.5 y 2.0 h⁻¹

TERCERA ETAPA DE SIMULACIÓN

En una tercera etapa de simulación se modeló el reactor en modo de operación adiabático, con el fin de mostrar los perfiles de temperatura a lo largo de una posición dimensional axial del mismo, las figuras 13 y 14, donde muestran los resultados obtenidos para catalizador CoMo a LHSV de 1.5 y 2.0. Dichas gráficas evidencian una vaporización total del gasoil debido al incremento de la temperatura, lo cual se demuestra mediante una discontinuidad en la función del modelo matemático. En vista de ello, se hace que la predicción de datos a lo largo de una posición dimensional del reactor se haga más corta a medida que se incrementa la temperatura de operación, esto demuestra que las modificaciones hechas al modelo matemático del reactor mediante la incorporación de diversos coeficientes de transferencia de masa no proporcionan una continuidad en la predicción de datos en modo de operación adiabático.

Figura N° 13. Temperatura Vs Longitud Catalizador CoMo LHSV 1.5 y 2.0 h⁻¹

Figura N° 14. Efecto de temperatura del reactor en la conversión de los Ar-S, para catalizador Co-Mo

En los gráficos anteriores se muestra un comportamiento muy distinto del que se obtiene por el modelo propuesto por Verruchi (2008). Ya que, a mayor temperatura de entrada de los fluidos, la tendencia del catalizador a desactivarse ha sido menor, esto es

debido a que el modelo actual predice el incremento de las temperaturas a partir de los calores de formación y no de la correlación utilizada por el modelo original establecido por Verruschi. Es decir, para una temperatura de entrada de 360 °C o 633,15 K el lecho catalizado deja de funcionar aproximadamente a los 3,5 y 4.5 m del reactor para LSHV 1.5 y 2.5 h⁻¹, trayendo como consecuencia una baja conversión a la salida del mismo, tal como puede evidenciarse en la Figura N° 14 donde la conversión de aromáticos azufrado son superiores a los experimentales y mantiene un crecimiento entre las temperaturas de 320 y 340 °C, lo cual es comportamiento esperado ya que el rendimiento es proporcional a la temperatura. Seguidamente se tiene el comportamiento decreciente del perfil entre las temperatura 340 y 360 °C, a mayor temperatura y sin un sistema de enfriamiento el catalizador se desactiva y la volatilización de la corriente líquida es mas rapida.

Figura N° 15. Coeficiente de dispersión del líquido Vs la longitud Catalizador, Co-Mo LHSV 1.5 y 2.0 h⁻¹

En la Figura N° 15, se observa que a mayor temperatura la dispersión se estabiliza más rápidamente, pero a menor tiempo de residencia de residencia o mayor LHSV mayor también será la dispersión.

Conclusiones

Paralelo a la necesidad de desarrollar un modelo cinético que persiga como fin único la caracterización del producto obtenido, es necesario desarrollar una herramienta para describir el comportamiento del reactor, para ello en esta parte del proyecto se ha presentado un modelo matemático que permite analizar el reactor de hidrodesulfurización de gasoleos. Aunado a esto y con el objetivo de describir el comportamiento global del proceso de hidrotatamiento, el modelo del reactor es parte de la arquitectura de un simulador de procesos comercial, el cual permitirá desarrollar el esquema del proceso usando el modelo de reactor propuesto en este trabajo. Este modelo matemático del reactor trifásico de lecho fijo de hidrodesulfuración de gasóleo es riguroso, aplicado a un caso estudio de un sistema de reacciones complejas en serie y en paralelo que ocurren para los dos catalizadores más usados en estos reactores, el catalizador Cobalto – Molibdeno y el catalizador Níquel – Molibdeno.

El modelo matemático desarrollado es un modelo pseudohomogéneo, que incorpora reacciones en la fase líquida y en la fase gaseosa, los efectos de transferencia de masa gas – líquido, el mojado parcial externo y el factor de efectividad global que incluye los efectos de transferencia de masa sólido – fluido y la resistencia a la difusión en los poros del catalizador.

Los datos utilizados pertenecen a una serie de experimentos a nivel de planta piloto y de planta comercial, los cuales fueron publicados por Bhaskar *et al.* (2004). El experimento a nivel de planta piloto se realizó considerando el uso de inertes no porosos, para así lograr un comportamiento similar al de la planta comercial, con respecto a mojado pobre, efecto de pared, retro mezclado de líquido, efectos de transferencia de masa y efectos de la temperatura. En esta etapa del experimento permitió obtener los datos experimentales de la composición de la corriente de salida y las velocidades de operación del reactor.

El modelo obtenido permite reproducir los datos experimentales cuando el sistema opera a temperatura constante. Cuando el sistema opera adiabáticamente, se observa una evaporación total del gasóleo después de que el reactor alcanza temperaturas de 659 K, por lo que el modelo en su versión actual, opera bajo la restricción de que no haya vaporización total, ya que las correlaciones usadas están basadas en propiedades químicas para la fase líquida.

REFERENCES

- Al-Dahhan, M., & Duduković, M. (1995). Catalyst wetting efficiency in trickle-bed reactors at high pressure. *Chemical Engineering Science* , 2377-2389.
- Al-Dahhan, M., Larachi, F., Dudukovic, M., & Laurent, A. (1997). High-pressure trickle-bed reactors: A review. *Industrial Engineering Chemical Research* , 3292-3314.
- Al-Dahhan, M., Wu, Y., Khadilkar, M., & Dudukovic, M. (1997). Effect of Catalyst Wetting on the Performance of Trickle-Bed Reactors. *Proceedings of Second Joint U. S. /China Chemical Engineering Conference* (pp. 19-22). Beijing, China: American Institute of Chemical Engineers.
- Ancheyta, J. (2011). *Modeling and Simulation of Catalytic Reactors for Petroleum Refining*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Arias, F. (1997). *El proyecto de investigación*. Caracas, Venezuela.: Episteme.
- Babich, I., & Moulijn, J. (2003). Science and technology of novel processes for deep desulfurization of oil refinery streams: a review. *Fuel* , 82, 607 – 631.
- Bhaskar, M., Valavarasu, G., Sairam, B., Balaraman, K., & Balu, K. (2004). Three-Phase Reactor Model to Simulate the Performance of Pilot-Plant and Industrial Trickle-Bed Reactors Sustaining Hydrotreating Reactions. *Ind. Eng. Chem. Res* , 6654-6669.
- Biardi, G., & Baldi, G. (1999). Three phase catalytic reactors. *Catalysis today* , 223-234.
- Boelhouwer. (2001). *Nonsteady operation of trickle-bed reactors, Hydrodynamics, mass and heat transfer*. Finlandia: Tesis de Doctorado Universidad Tecnica de Eindhoven.
- Çengel, Y. (2007). *Transferencia de calor y masa*. México: McGraw-Hill.
- Charpentier, J. C. (1976). Recent progress in two phase gas-liquid mass transfer in packed beds. *The Chemical Engineering Journal* , 161-181.
- Chowdhury, R., Pedernera, E., & Reimert, R. (2002). Trickle-bed reactor model for desulfurization and dearomatization of diesel. *AIChE Journal* , 126–135.
- Dimitrios, A., & Iacovos, V. (2003). HdPro: a mathematical model of Trickle-bed reactors for the catalytic hydroprocessing of oil feedstocks. *Catalysis Today* , 79–80, 275–283.
- Dudukovic, M., Faical, L., & Mills, P. (2002). Multiphase catalytic reactors: A perspective on current knowledge and future trends. *Catalysis reviews* , 123-246.

- Dudukovic, M., Faical, L., & Mills, P. (1999). Multiphase reactors – revisited. *Chemical Engineering Science* , 1975-1995.
- Dudukovic, M., Larachi, F., & Mills, P. (2002). Multiphase catalytic reactors: A perspective on current knowledge y future trends. *Catalysis reviews* , 42, 123 - 246.
- Ellman, M. J. (1988). *Caracteristiques des Reacteurs Triphasiques a Lit Fixe Fonctionnant a Cocuorant Ver Le Bas*. Nancy, France : These de Doctorat INPL.
- Ellman, M. J., Midoux, N., Wild, G., Laurent, A., & Charpentier, J. C. (1990). A new, improved liquid hold-up correlation for trickle-bed reactors. *Chemical Engineering Science* , 45, 1677-1684.
- Fogler, S. H. (1992). *Elements of chemical reaction engineering*. Prentice Hall.
- Freitez, J. A., González, Y. K., Verruchi, E. M., & Dassori, C. G. (2009). Trickle - Bed reactor simulation using a process simulator. *J. Comp. Methods in Sci. and Eng.* , 175-195.
- Froment, G., Bischoff, K., & Wilde, J. (2010). *Chemical Reactor Analysis and Design*. John Wiley and Sons.
- Fukushima, S., & Kusaka, K. (1977). Interfacial area and boundary of hydrodynamic flow region in packed column with cocurrent downward flow. *AIChE J* , 10, 705-715.
- Garcia, R. (2005). *Reactores de lecho percolador*. Mexico: UNAM.
- Gianetto, A., & Specchia, V. (1992). Trickle-bed reactors: state of art and perspectives. *Chemical Engineering Science* , 3197-3213.
- Girgis, M., & Gates, B. (1991). Reactivities, reaction networks and kinetics in high-pressure catalytic hydroprocessing. *Industrial & Engineering Chemistry Research* , 2021–2058.
- Goto, S., & Smith, J. (1975). Trickle-bed reactor performance. Part II. Reaction studies. *AIChE Journal* , 714–720.
- Goto, S., & Smith, J. (1975). Trickle-bed reactor performance: Part I. Holdup and mass transfer effects. *AIChE J.* , 706.
- Goto, S., Lakota, A., & Levec, J. (1981). Effectiveness factors of nth order kinetics in trickle-bed reactors. *Chemical Engineering Science* , 157-162.
- Hacht, L., & Matar, S. (2000). *Chemistry of Petrochemical Process*. Texas, EEUU: Gulf Professional Publishing.
- Hernández, I. J. (2002). *Modelaje y simulación de reactores Trickle Bed utilizados en la hidrodesulfurización de diesel y VGO*. <http://saber.ucv.ve/123456789/88>: Tesis.
- Herskowitz, M. Y., & Smith, J. (1983). Trickle-bed reactors: A review. *AIChE J.* , 1-18.

- Herskowitz, M., Carbonell, R., & Smith, J. (1979). Effectiveness factor y mass transfer in trickle bed reactors. *AIChE J* , 25, 272-283.
- Herskowitz, M., Carbonell, R., & Smith, J. (2004). Effectiveness factors and mass transfer in trickle-bed reactors. *AIChE Journal* , 272–283.
- Himmelblau, D. M., & Bischof, K. B. (1968). *Process Analysis and Simulations: Deterministic Systems*. New York. EEUU: Jhon Wiley.
- Huang, X., Varma, A., & McCreedy, M. (2004). Heat transfer characterization of gas–liquid flows in a trickle-bed. *Chemical Engineering Science* , 3767-3776.
- Ishigaki, S., & Goto, S. (1999). Vapor-phase kinetics and its contribution to global three-phase reaction rate in hydrogenation of 1-methylnaphthalene. *Catalysis Today* , 31-40.
- Janssen, H., Vos, H., & Westerterp, K. (1992). A mathematical model for multiple hydrogenation reactions in a continuous stirred three-phase slurry reactor with an evaporating solvent. *Chemical Engineering Science* , 4191-4208.
- Khadilkar, M., Mills, P., & Dudukovic, M. (1999). Trickle-bed reactor models for systems with a volatile liquid phase. *Chemical Engineering Science* , 2421-2431.
- Kirillov, V., & Orgarkov, B. (1980). Investigation of the processes of heat and mass transfer in a three-phase fixed bed of catalysts. *Int. Chem. Eng.* , 478–485.
- Knudsen, K., Cooper, B., & Topsøe, H. (1999). Catalyst and process technologies for ultra low sulfur diesel. *Applied Catalysis A: General* , 205-215.
- Kocis, G., & Ho, T. (1986). Effects of liquid evaporation on the performance of trickle-bed reactors. *Chemical Engineering Research and Design* , 288–291.
- Korsten, H., & Hoffmann, U. (1996). Three-phase reactor model for hydrotreating in pilot trickle-bed reactors. *AIChE Journal* , 1350–1360.
- Lange, R., Schubert, M., Dietrich, W., & Grünewald, M. (2004). Unsteady-State Operation of Trickle-Bed Reactors. *Chemical Engineering Science* , 5355 – 5361.
- Lappalainen, K. (2009). *Modelling Gas-Liquid Flow in Trickle-Bed Reactors*. Espoo, Finland: Helsinki University of Technology.
- Latifi, M., Naderifar, A., & Midoux, N. (1997). Experimental investigation of the liquid/solid mass transfer at the wall of a trickle-bed reactor—influence of Schmidt number. *Chemical Engineering Science* , 52, 4005-4011.
- Martinez, O., Pereira, D., & Lemcoff, N. (1985). Modeling of fixed bed catalytic reactors. *Computers & Chemical Engineering* , 535-545.

- Mavo, Y. (2001). *Adecuación de la información operacional de las unidades de hidrodesulfurización de gasóleos N°3 y 4 (HDAY -3/4), de la Refinería de Amuay del Centro Refinador Paraguayaná (CRP)*. Coro, Falcon: Tesis.
- Mederos, F., Ancheyta, J., & Chen, J. (2009). Review on criteria to ensure ideal behaviors in trickle-bed reactors. *Applied Catalysis A: General* , 1-19.
- Midoux, N., Morsi, B., Purwasasmita, M., Laurent, A., & Charpentier, J. (1984). Interfacial area and liquid side mass transfer coefficient in trickle bed reactors operating with organic liquids. *Chemical Engineering Science* , 781-794.
- Mills, P., & Dudukovic, M. (1984). A comparison of current models for isothermal trickle – bed reactors. Application of a model reaction system. *Chemical and Catalytic Reactor Modeling* , 37–59.
- Mills, P., & Duduković, M. (1980). Analysis of catalyst effectiveness in trickle-bed reactors processing volatile or nonvolatile reactants. *Chemical Engineering Science* , 2267-2279.
- Møller, L., Halken, C., Hansen, J., & Bartholdy, J. (1996). Liquid and Gas Distribution in Trickle-Bed Reactors. *nd. Eng. Chem. Res.* , 926–930.
- Morsi, B., Laurent, A., Midoux, N., & Charpentier, J. (1980). Interfacial area in trickle-bed reactors: Comparison between ionic and organic liquids and between Raschig rings and small diameter particles. *Chemical Engineering Science* , 1467-1470.
- Ng, K. (1986). A model for flow regime transitions in cocurrent downflow trickle-bed reactors. *AIChE Journal* , 115–122.
- Ng, K., & Chu, C. (1987). Trickle-bed reactors. *Chemical Engineering Progress* , 55–63.
- Perry, R., & Green, D. (2008). *Perry's Chemical Engineers' Handbook*. McGraw-Hill.
- Rajashekharam, M., Jaganathan, R., & Chaudhari, R. (1998). A trickle-bed reactor model for hydrogenation of 2,4 dinitrotoluene: experimental verification. *Chemical Engineering Science* , 787-805.
- Ramachandran, P., & Chaudhari, R. (1980). Predicting performance of three – phase catalytic reactors. *Chemical Engineering* , 74-85.
- Ramachandran, P., & Chaudhari, R. (1983). *Three-phase catalytic reactors*. New York, U.S.A.: Gordon and Breach.
- Ramachandran, P., & Smith, J. (2004). Effectiveness factors in trickle-bed reactors. *AIChE Journal* , 538–542.

Reiss, L. P. (1967). Cocurrent Gas-Liquid Contacting in Packed Columns. *Industrial Engineering Chemistry Process Design and Development* , 486-499.

Saroha, A., & Nigam, K. (1996). Trickle-bed reactors. *Reviews of Chemical Engineering* , 207-307.

Satterfield, C. (1975). Trickle-bed reactors. *AIChE Journal* , 209–228.

Simsci. (1997). *PROII User's Guide. Version 5,0*. USA: Simulation Sciences INC.

Song, C., & Ma, X. (2003). New design approaches to ultra-clean diesel fuels by deep desulfurization and deep dearomatization. *Applied Catalysis B: Environmental* , 207-238.

Suryanarayana, N. (1999). *Engineering heat transfer*. Minneapolis, Usa: West publishing Co.

Tosun, G. (1984). A study of cocurrent downflow of nonfoaming gas-liquid systems in a packed bed. 2. Pressure drop: search for a correlation. *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development* , 35-39.

UPEL. (2006). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización Maestría y Tesis Doctorales*. Caracas, VENEZUELA: FEDEUPEL.

Verruschi, E. M. (2008). *Optimización de la distribución de catalizadores en hidrotratamiento de destilados medios*. Madrid, España: E.T.S.I. Industriales (UPM).

Wang, J., Rayford, A., & Aydin, A. (2005). Mathematical simulations of the performance of trickle bed and slurry reactors for methanol synthesis. *Computers & Chemical Engineering* , 2474-2484.

Wärnå, J., & Salmi, T. (1996). Dynamic modelling of catalytic three phase reactors. *Computers & Chemical Engineering* , 20, 39-47.

Wu, M., Al-Dahhan, M., Khadilkar, M., & Dudukovic, M. (1996). Evaluation of trickle bed reactor models for a liquid limited reaction. *Chemical Engineering Science* , 2721–2725.

- [1] Rajashekharan M., Jaganathan R., Chaudhari R. (1998), *A trickle – bed reactor model for hydrogenation of 2,4 dinitrotoluene: experimental verification*. *Chemical Engineering Science*, 53, 787.
- [2] Satterfield C. (1975), *Trickle – bed reactors*. *A.I.Ch.E J.*, 21, 209.
- [3] Goto S. and Smith J. (1975), *Trickle – bed reactors performance. Part II: reaction studies*. *A.I.Ch.E. J.*, 21, 706.
- [4] Herskowitz M. and Smith J. (1983), *Trickle – bed reactors: A review*. *A.I.Ch.E. J.*, 29,1.

- [5] Ramachandran and Chaudhari (1980), *Predicting performance of three – phase catalytic reactors*. Chemical Engineering, 1, 74.
- [6] Mills and Dudukovic (1984). *A comparison of current models for isothermal trickle – bed reactors. Application of a model reaction system*. ACS Symp. Sep. 234, 37.
- [7] Gianetto A. and Specchia V. (1992), *Trickle – bed reactors: state of art and perspectives*. Chemical Engineering Science, 47, 3197.
- [8] Biardi G. and Baldi G. (1999), *Three – phase catalytic reactors*, Catalysis Today, 52, 223.
- [9] Ramachandran P. and Smith J. (1979), *Effectiveness factors in trickle – bed reactors*. A.I.Ch.E J., 25, 538.
- [10] Herskowitz M., Carbonell R., Smith J. (1979), *Effectiveness factor and mass transfer in trickle – bed reactors*. A.I.Ch.E. J., 25, 272.
- [11] Mills and Dudukovic (1980), *Analysis of catalyst effectiveness in trickle – bed reactors processing volatile or nonvolatile reactants*. Chemical Engineering Science, 35, 2267.
- [12] Goto S., Lakota A., Levec J. (1981), *Effectiveness factor of nth order kinetics in trickle – bed reactors*. Chemical Engineering Science, 36, 157.
- [13] Korsten H. and Hoffman U. (1996), *Three – phase reactor model for hydrotreating in pilot Trickle – bed reactors*. A.I.Ch.E. J., 42, 1350.
- [14] Chowdhury R., Pedernera E., Reimert R. (2002), *Trickle – bed reactor model for desulfurization and dearomatization of diesel*. A.I.Ch.E. J., 48, 126.
- [15] Ishigaki S., Goto S. (1999), *Vapor – phase kinetics and its contribution to global three – phase reaction rate in hydrogenation of 1 – methylnaphthalene*. Catalysis Today. 48, 31.
- [16] Khadilkar M., Mills P., Dudukovic M. (1999), *Trickle – bed reactor models for systems with a volatile liquid phase*. Chemical Engineering Science, 54, 2421.
- [17] Kocis G.R. and Ho T.C. (1986) *Effects of liquid evaporation on the performance of trickle bed reactors*. Chem. Eng. Res. Des., 62. Shorter Communication.
- [18] Dudukovic M., Faical L., Mills P. (1999), *Multiphase reactors – revisited*. Chemical Engineering Science, 54, 1975.
- [19] Dudukovic M., Faical L., Mills P. (2002), *Multiphase catalytic reactors: A perspective on current knowledge and future trends*. Catalysis reviews, 44, 123.
- [20] Simsci (1997), *PROII User's Guide*. Version 5.0. Simulation Sciences INC., 601 Valencia Avenue, Brea, CA 92832-6346, USA.
- [21] Hindmarsh, A.C. (1980), Center for Applied Scientific Computing L-561, Lawrence Livermore National Laboratory Livermore, CA 94551. <http://www.llnl.gov/CASC/> AUTHOR Hindmarsh, Alan C., (LLNL).
- [22] Mills P. and Dudukovic M. (1981), *Analysis of catalytic effectiveness in trickle – bed reactors processing volatile or non volatile reactants*. Chemical Engineering Science, 35, 2267.
- [23] Saroha A. and Nigam K. (1996), *Trickle – bed reactors*. Reviews in Chemical Engineering, 12, 207.
- [24] Reid R. and Sherwood T. (1968). *The properties of gases and liquids, their estimation and correlation*. Mc Graw-Hill Book Company. New York.

- [25] Perry R. and Chilton C. (1986). *Chemical Engineer's Handbook*. Mc Graw-Hill Book Company. New York.
- [26] Janssen H.J., Vos H.J., Westerterp K.R. (1992). *A mathematical model for multiple hydrogenation reactions in a continuous stirred three-phase slurry reactor with an evaporating solvent*. *Chemical Engineering Science*, 47,15/16,4191-4208